

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wydział: Zarządzania i Marketingu

Kierunek: Zarządzanie

Maciej Pieniak

Nr albumu: 51447

„Praktyczne aspekty Zarządzania Projektami IT w świetle Nauki o Zarządzaniu”

Promotor pracy licencjackiej

Dr Bartłomiej Juras

Poznań 2016 / 2017

Spis treści

Wstęp.....	1
1. Nauka o Zarządzaniu	2
1.1. Organizacja.....	3
1.2. Zarządzanie	9
1.3. Cykl życia organizacji.....	11
1.4. Dojrzałość organizacji	13
1.5. Geneza Projektów.....	16
1.1.1. Kamienie milowe od starożytności	17
1.1.2. Czasy współczesne.....	18
2. Cechy projektu	20
2.1. Definicje	20
2.2. Trójkąt projektu	21
2.3. Cykl życia projektu	23
2.4. Zakres projektu	26
3. Zarządzanie projektami informatycznymi.....	33
3.1. Wstęp.....	33
3.2. Ewolucja IT	34
3.3. Rola IT w organizacji.....	37
3.4. Projekty IT.....	41
3.5. Studium przypadku „Niemile złego początku”	44
3.5.1. Opis	44
3.5.2. Analiza	46
3.5.3. Rekomendacja	50
Podsumowanie.....	52
Wykaz tabel.....	53
Wykaz ilustracji	54
Bibliografia	55

Wstęp

Publikacja oparta jest na ponad 15-letnich doświadczeniach pracy nad projektami informatycznymi w zespołach projektowych na każdym etapie realizacji projektów oraz wiedzą zdobytą w trakcie kursów z metodyk PRINCE2 oraz PMI, jak i studiów o kierunku „Zarządzania i marketingu” o specjalizacji „Zarządzanie projektami” oraz warsztatów organizowanych przez SIW¹.

Niniejsza praca jest przeglądem współczesnych koncepcji zarządzania projektami na podstawie dostępnej literatury poświęconej organizacji, zarządzaniu oraz zarządzaniu projektami

Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny Zarządzania projektami. Dodatkowym celem jest osadzenie Zarządzania projektami IT w Nauce o zarządzaniu przez zestawienie teorii Nauki o zarządzaniu z koncepcjami dyscypliną Zarządzania projektami IT z uwzględnieniem aspektów praktycznych.

¹ SIW – Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań, więcej pod adresem: <http://siw.org.pl>

1. Nauka o Zarządzaniu

Według Barbary Kośuch „Nauka o organizacji i zarządzaniu, to dyscyplina naukowa zajmująca się zorganizowanym działaniem ludzi, przy czym głównym obiektem badań jest, zarządzanie organizacjami funkcjonującymi w różnych sferach życia gospodarczego i publicznego. (Kożuch & Kożuch, 2008).

Celem nauki o zarządzaniu jest diagnozowanie, wyjaśnianie i prognozowanie istniejących prawidłowości oraz tendencji zmian w zarządzaniu”. (Kożuch & Kożuch, 2008).

Za głębszym zrozumieniem kontekstu zarządzania opowiada się Ricky Griffin „Zrozumiecie historycznego kontekstu zarządzania daje poczucie ciągłości historycznego dziedzictwa i może pomóc menadżerom w unika błędów popełnionych przez innych”. (Griffin, 2013, p. 29) oraz podkreśla znaczenie równowagi pomiędzy teorią i praktyką. „Menedżerowie muszą mieć rzetelne podstawy dla swoich decyzji, jednakże teorie, które tworzą te podstawy, muszą być osadzone w rzeczywistości.” (Griffin, 2013, p. 29).

Obecnie nauka o zarządzaniu dostosowuje się do dynamicznie zmian zachodzących w organizacjach. W ramach dyskusji prowadzonej pod auspicjami PAN² zaproponowano wprowadzenie „podstawowych pojęć, kategorii i terminów w naukach o zarządzaniu”. Jednym z efektów prac zespołu była propozycja ustanowienia „subdyscyplin, którymi są względnie trwałe specjalności badawcze”. W efekcie prac zaproponowano dziesięć subdyscyplin³:

- Podstawowe teorie zarządzania,
- Zarządzanie publiczne,
- Zarządzanie strategiczne,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi,
- Zarządzanie produkcją,
- Marketing,
- Zarządzanie jakością,
- Logistykę,
- **Zarządzanie projektami,**
- Zarządzanie zasobami niematerialnymi.

² Polska Akademia Nauk

³ ORGANIZACJA I KIEROWANIE, PAN, 2014:

http://om.czasopisma.pan.pl/images/data/om/wydania/No_1_161_2014/2014_NR_1161.pdf

W tak zaproponowanym układzie⁴ **zarządzanie projektami** jest spójne z nauką o zarządzaniu i opiera się na tych samych wypracowanych narzędziach i technikach. Zrozumienie podstaw funkcjonowania organizacji jest kluczowe do sprawnego zarządzania projektami.

W ramach wprowadzenia do tematu kilka definicji:

1.1. Organizacja

Organizacje niezależnie od wielkości, nastawione lub nienastawione na przynoszenie zysku, wykorzystują pewną kombinację zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych do osiągnięcia swoich celów. (Griffin, 2013, p. 98).

Rozwijając swoją myśl Griffin stwierdza: **Organizacja** "jest ustrukturalizowanym, czyli uporządkowanym w pewien sposób systemem złożonym z czterech podstawowych składników:

1. **Celów** realizowanych przez organizację i wynikających stąd konkretnych zadań
2. **Ludzi** wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami i wzorcami zachowania
3. **Wyposażenia** materialno-technicznego i technologicznego oraz określonych zasad posługiwania się nim
4. **Formalnej struktury**, czyli przyjętych zasad podziału zadań i odpowiedzialności za nie, władzy i związanej z nią odpowiedzialności oraz informacji".

Najczęściej spotykany jest podział organizacji według roli, jaką spełniają w zaspokajaniu potrzeb społecznych (tzw. funkcji genotypowej albo celu zewnętrznego). Według tego kryterium można wyróżnić (Bielski, 2002);

- organizacje gospodarcze (nastawione na zysk – ang. profit organizations);
- organizacje użyteczności publicznej: szkoły publiczne,
- instytucje kulturalne, naukowe (z reguły niedochodowe – non-profit organizations);
- organizacje administracyjne: państwowe i samorządowe;
- organizacje militarne i policyjne – tzw. „służby mundurowe” służącej zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego;
- organizacje społeczne: partie polityczne, związki zawodowe,
- stowarzyszenia;
- organizacje religijne: kościoły, klasztory, związki wyznaniowe.

⁴ Od kilkunastu lat polscy badacze teorii zarządzania prowadzą debatę nad paradygmatami nauki o zarządzaniu m.in. podziale na subdyscypliny, zakresie badań, klasyfikacji nauki i granicach jej działania. W ramach mojej pracy starałem się przedstawić najbardziej uniwersalne koncepcje i opierać się na ogólnie przyjętych definicjach. Zrezygnowałem również z kilku, jak się okazało kontrowersyjnych stwierdzeń, będących przedmiotem dyskusji akademickich.

Struktura organizacji

W praktyce gospodarczej struktury organizacyjne przedsiębiorstw przybierają wiele różnych form, co więcej - struktura organizacyjna ma charakter unikatowy oraz odpowiada za sprawność działania organizacji.

Wyróżnia się jej wiele typów, wg Koźmińskiego (Koźmiński & Jemielniak, 2011):

- a) podstawowe typy struktur organizacyjnych:
 - i. struktura dywizjonalna,
 - ii. struktura zadaniowa (projektowa),
 - iii. struktura macierzowa
 - iv. struktura hybrydowa (mieszana)
- b) ze względu na rozpiętość kierowania i liczbę szczebli zarządzania:
 - i. struktura płaska,
 - ii. struktura smukła
- c) klasyczne:
 - i. struktura liniowa
 - ii. struktura funkcjonalna
 - iii. struktura liniowo-sztabowa
- d) nowoczesne:
 - i. struktura procesowa
 - ii. struktura sieciowa
 - iii. struktura wirtualna
 - iv. struktura fraktalna
 - v. inne
- e) ze względu na podział zadań:
 - i. struktury typu U (unitary)
 - ii. struktury typu M (multidivisional)
 - iii. struktury typu H (holding)
- f) ze względu na konfigurację strukturalną:
 - i. struktura prosta
 - ii. biurokracja maszynowa
 - iii. biurokracja profesjonalna
 - iv. struktura dywizjonalna
 - v. adhokracja
 - vi. struktura misyjna
 - vii. struktura polityczna

Klasyczną strukturą organizacyjną znaną od tysięcy lat w wojskowości⁵ czy „administracji państwowej” jest struktura liniowa.

Struktura liniowa - opiera się na jedności rozkazodawstwa (każdy pracownik ma jednego przełożonego) i charakteryzuje się dominacją więzi służbowych (liniowych, hierarchicznych), które pokrywają się z więziami funkcjonalnymi, a więzi techniczne i informacyjne je uzupełniają. (Zakrzewska-Bielawska, 2012).

Poniższa ilustracja prezentuje strukturę liniową:

Rys. 1 - Struktura liniowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zakrzewska-Bielawska, 2012).

W czasach współczesnych tak zaproponowana prosta struktura sprawdza się w małych organizacjach. Obecne potrzeby „dużych” organizacji realizowane są między innymi przez takie struktury jak, zadaniowa.

Struktura projektowa (zadaniowa) zapewnia elastyczność, powszechność wymieniania się informacją i wiedzą oraz tworzenie lepszych relacji poziomych, prowadzących do skutecznego rozwiązywania problemów.

Dla potrzeb realizacji projektu powołuje się kierownika projektu, który jest podporządkowany kierownictwu przedsiębiorstwa. Kierownik projektu ma odpowiednie uprawnienia decyzyjne i rozkazodawcze. Jest w pełni odpowiedzialny za wynik projektu. Na wniosek kierownika powołuje się następnie zespoły wykonawcze, złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych. Są one na czas projektu wyłączane z obowiązków i zadań przydzielonych im w macierzystych komórkach organizacyjnych. Zespół wykonawczy struktury projektowej powinien się składać, z odpowiedniej, do zakresu i charakteru zadań, liczby specjalistów o

⁵ Struktura Liniowa, źródło https://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_linowa - podział wojska rzymskiego. Najstarszy pisany tekst dotyczący tworzenia struktury liniowej zawiera Księga Wyjścia w Starym Testamencie.

różnorodnych umiejętnościach i kwalifikacjach dopasowanych do rodzaju i charakteru projektu. (Zakrzewska-Bielawska, 2012).

Przykład struktury projektowej ilustracje poniższy diagram:

Rys. 2 - Struktura projektowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zakrzewska-Bielawska, 2012)

Tworzenie struktur projektowych napotyka problem związany z podziałem zadań pomiędzy macierzystą strukturę organizacyjną a czasową, utworzoną specjalnie dla potrzeb projektu. Problem z równomiernym rozłożeniem zadań, częściowo rozwiązuje inna struktura np.:

Struktura Macierzowa - podwładni podlegają zarówno kierownikowi funkcyjnemu (na czas nieokreślony), jak i kierownikowi przedsięwzięcia (na okres jego realizacji). Pozwala to na oddelegowanie pracowników merytorycznych - ekspertów dziedzinowych (Księgowych, Specjalistów od Logistyki, Marketingowców, itp.).

Duża liczba równorzędnych stanowisk kierowniczych wyposażonych w uprawnienia decyzyjne, które się krzyżują, stanowi charakterystyczny dla tej struktury konflikt tkwiący w odmienności punktów widzenia na rozwiązywane problemy, dlatego też struktura tego typu nazywana jest czasami „organizacją z celowo wbudowanym konfliktem”. (Zakrzewska-Bielawska, 2012).

Diagram prezentuje strukturę macierzową:

Rys. 3 - Struktura macierzowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Wróblewski, 2005)

Pracownicy podlegający jednocześnie wielu kierownikom, mają potencjalnie problemy z ustalaniem priorytetów zadań. Dodatkowo o najlepszych ludzi trwa stała walka pomiędzy kierownikami projektów. (Wróblewski, 2005)

Według Zakrzewskiej problemy wynikające ze struktury macierzowej mogą być rozwiązane wtedy, gdy kierownicy mają ponadprzeciętne kwalifikacje i nastawieni są na współpracę, a nie rywalizację.

Praktyki wynika, że powołanie przełożonych kierowników projektów i kierowników funkcyjnych zajmującego się między innymi koordynowaniem prac oraz ustalenie grafiku wykorzystywanych zasobów w znacznym stopniu ogranicza powstawanie konfliktów.

Działania w organizacji można skategoryzować pod względem złożoności oraz powtarzalności w następujący sposób:

Złożoność zadań \ Powtarzalność działań	Mała i bardzo mała	Średnia	Duża i bardzo duża
Niewielka lub żadna	Działania improwizowane	Projekty	
Średnia	Działania rutynowe	Funkcje (powtarzalne procesy)	
Duża i bardzo duża			

Rys. 4 - Typy działań w organizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzanie projektami, M. Trocki, PWE, Warszawa 2003, s. 14

Działania improwizowane⁶ działania podejmowane doraźnie, bez przygotowania i planu. Dzieją się z zaskoczenia i mają charakter jednorazowy. Improwizujemy, gdy zaskoczy nas nietypowa sytuacja, dla której jesteśmy w stanie dość szybko znaleźć rozwiązanie. np. zepsuje nam się długopis.

Działania rutynowe są nieskomplikowanymi i powtarzalnymi czynnościami. Pracownik posiadający pewne doświadczenie i umiejętności może wykonywać je w sposób niewymagający analizy. Przykładem działań rutynowych jest: wystawianie faktury, zamówienie towaru przez specjalistę do spraw zamówień lub wystawienie faktury przez sprzedawcę.

Funkcje lub procesy, to zestaw działań o wyższym stopniu złożenia i często powtarzane. Do jego sprawnego wykonywania wymagane jest utworzenie procedur, planów, mierników

⁶ Improwizacja – Słownik PWN:

«wykonywanie czegoś, np. utworu muzycznego, bez przygotowania; też: rzecz tak powstała i wykonana»

«działania podejmowane bez przygotowania i planu; też: rezultat takich działań»

sukcesu. Przykłady takich działań to system składania reklamacji czy obieg dokumentów w firmie.

Projekty to pozostałe przedsięwzięcia, o niewielkiej powtarzalności, ale większym stopniu złożoności. Organizacja staje przed nową sytuacją, problemem, którego rozwiązanie wydaje się złożone (np. nie jesteśmy w stanie od ręki podać rozwiązania problemu i estymować czas jego trwania). Korzystnym rozwiązaniem zagadnień tego typu jest utworzenie projektu.

Do sprawnego działania organizacji niezbędne jest zarządzanie nią. W następnym rozdziale opisane zostaną podstawowe funkcje zarządcze.

1.2. Zarządzanie

Zarządzanie to „Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” (Griffin 1996, s. 38).

Definicji R.W Giffina rozpisana na poszczególne elementy daje przekrój na obszary nauki, jaki i praktyki zarządzania.

Zarządzanie, czyli sposoby uzyskania rezultatów poprzez (funkcję):

- Planowanie i
- Podejmowanie decyzji
- Organizowanie
- Przewodzenie
- Kierowanie ludźmi i
- Kontrolowanie

Oraz zasoby:

- Ludzkie
- Finansowe
- Rzeczowe i
- Informacyjne

Mające za zadanie realizację:

- celów organizacji

Z dodatkowym uwzględnieniem warań realizacji:

- w sposób sprawny i skuteczny

W połączeniu z koncepcją Taylor opartej na maksymalnej intensyfikacji pracy przy efektywnym wykorzystaniu czasu i obciążeniu kosztów oraz podział procesu technologicznego na czynności proste, przy eliminacji zbędnych nawyków. Daje najpełniejszy obraz koncepcji zarządzania, który jest aktualny po dziś dzień.

Znaczenie poszczególnych funkcji zarządczych:

Rys. 5 - Procesy zarządcze.
Źródło: opracowanie własne

Funkcja planowania, czyli zdefiniowanie celów organizacji, wyznacza sposób ich osiągnięcia oraz wyznaczenie niezbędnych do tego zasobów. Kluczowe do podjęcia decyzji jest zakres dostępnych informacji oraz umiejętności ich przetwarzania i interpretowania (Krzyżanowski, 1999).

Planowanie jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach (Kozłowski & Piotrowski, 2011) w określonym przedziale czasu.

Na **proces organizowania** składa się, więc grupowanie działań i zasobów zmierzających do ustalania zbioru stosunków organizacyjnych, określających pozycje i role poszczególnych składników organizacji oraz procedur pełnienia tych ról, a także sieć kanałów komunikacji. Przykładami grupowania działań i zasobów są: projektowanie stanowisk pracy, podział na wydziały czy też zakres kontroli.

Przewodzenie „kierowanie” polega na aktywowaniu kanałami komunikacyjnymi, członków organizacji do działania ukierunkowanego na osiągnięcie określonych celów organizacji. Przewodzenie często łączone jest z motywowaniem. Motywacja do pracy to stan gotowości psychicznej pracownika do wykonywania zadań organizacyjnych.

Kontrolowanie, jako funkcja zarządzania to pomiar stanów rzeczywistych i porównywanie ich z punktem odniesienia, czyli zaplanowanym wzorcem w celu zmierzenia ewentualnych odchyleń, na ich podstawie sformułowaniu zaleceń mających za zadanie skorygowanie odchyleń do ustalonego wzorca. [Gliński, Kuc, 1990; Zieleniewski, 1974].

1.3. Cykl życia organizacji

Do podstawowej wiedzy o organizacji należy dołączyć zmienność organizacji w czasie. Organizację należy rozpatrywać w ujęciu dynamicznym z upływem czasu organizacja transformuje lub przestaje istnieć. Jako jeden z pierwszych model rozwoju organizacji zaprezentował amerykański ekonomista Larry Greiner w czasopiśmie Harvard Business Review z roku 1977 w artykule pod tytułem „Evolution and Revolution as Organizations Grow” (Greiner, 1972). Poniższa ilustracja przedstawia 5 rozpoznanych przez autora faz rozwoju organizacji:

Rys. 6 - Fazy rozwoju organizacji wg Larry E. Greiner
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Larry_E._Greiner

Przejście pomiędzy poszczególnymi fazami spowodowane jest w sytuacji kryzysowej. „Wydolność” organizacji maleje wraz ze wzrostem kryzysu. Organizacja musi podjąć decyzję o przejściu kolejnej fazy rozwoju w innym przypadku narastający kryzys doprowadzi do zupełnego braku możliwości realizowania celów organizacji.

Poszczególne etapy rozwoju organizacji nazwane zostały:

1. Faza wzrostu przez kreatywność
2. Faza wzrostu przez wytyczne
3. Faza wzrostu przez delegowanie
4. Faza wzrostu przez koordynację
5. Faza wzrostu przez współpracę

Pierwsza **faza wzrostu przez kreatywność** - charakteryzuje się dużą kreatywnością osób działających w danej organizacji, ich zaangażowaniem i wkładem pracy, małą formalizacją i nieustaloną strukturą organizacyjną. Z biegiem czasu powoduje to zjawisko rozmycia się odpowiedzialności. Rozwój organizacji sprawia, że nie można już nią zarządzać w sposób doraźny. Zaczynają być potrzebne procedury określające zadania poszczególnych osób. Tym samym organizacja wchodzi w drugą fazę

Fazę wzrostu przez wytyczne - budowane są regulacje wewnętrzne normujące zakres działania konkretnych osób zarówno działających w organizacji, jak i nią zarządzających. Pojawiają się regulaminy oraz zaczyna się kształtować formalna struktura, np. wyodrębniony zespół projektowy, administracja czy obsługa klienta. Rozrost w tym kierunku powoduje powstanie kryzysu autonomii. „Sformalizowana” struktura wewnętrzna i jednocześnie scentralizowany system podejmowania decyzji sprawiają, że osoby posiadające kompetencje merytoryczne, ale niemające wpływu na kształt organizacji odczuwają brak samodzielności i ograniczone możliwości działania. Rozpoczyna się, więc faza trzecia, polegająca na cedowaniu części kompetencji na niższe szczeble zarządzania.

Kolejna **faza delegowania** - osoby koordynujące są uprawnione do samodzielnego podejmowania wszystkich decyzji związanych z realizowanymi przez siebie projektami. Doprowadza to do decentralizacji, co objawia się często przez blokowanie ograniczonych zasobów, np. w tym samym czasie jest zaplanowana praca w dwóch projektach tego samego członka zespołu projektowego. Prowadzący projekt posiadają niewielką wiedzę na temat działania innych zespołów projektowych. Szczególnie jest to dotkliwe w momencie dynamicznego wzrostu organizacji i realizowania przez nią dużej ilości projektów. Następuje kryzys kontroli. Odpowiedzią na tę sytuację są rozwiązania polegające na; rozbudowie

systemu informacji wewnętrznej, monitoringu działań oraz koordynacji w realizowanych projektach przez centralny organ taki jak PMO⁷.

Faza wzrostu przez koordynację - pojawia się wraz z powołaniem stanowiska kierownika biura, dyrektora, menedżera itp. Zadaniem tej osoby jest wiązanie w całość różnorodnych działań podejmowanych przez organizację, ujednocianie zapisów budżetowych w celu niepowielania kosztów, łączenia wielu wątków merytorycznych. Następstwem tego jest konieczność rozbudowania wewnętrznej sprawozdawczości, spotkań monitorujących, co przy przymusie sprostania procedurom, rodzi kryzys biurokracji. W celu jego przezwyciężenia, organizacja musi wdrożyć rozwiązania oparte na większej współpracy pomiędzy koordynatorami i zespołami projektowymi, głównie w obszarze planowania działań. Tym samym organizacja wchodzi w fazę wzrostu przez współpracę. Według Greinera następny kryzys jest nieunikniony, choć jeszcze nie wiadomo, co będzie jego przyczyną.

W modelu Greinera uwzględniono rozrost organizacji od etapu „stat-up” do etapu korporacji. Rozwój organizacji następuje również na wielu innych płaszczyznach. Jedną z płaszczyzn badania organizacji jest jej dojrzałość w ujęciu procesowym.

1.4. Dojrzałość organizacji

Dojrzałość organizacji oznacza osiągnięcie przez organizację poziomu rozwoju, na którym stosuje ona w sposób systematyczny narzędzia i techniki zarządzania, zwiększając skuteczność i efektywność podejmowanych działań. (Trocki & Bukłaha, 2016)

Stopień rozwoju organizacji można mierzyć pod wieloma aspektami. Obecnie funkcjonuje ponad 100 modeli dojrzałości organizacji (Trocki & Bukłaha, 2016)

Pierwsze modele powstały w ujęciu **procesowym**, w którym mierzona jest dojrzałość organizacyjna przez „analizę stopnia władania nad procesami zachodzącymi w firmie”. Przejrzystym modelem oceny jest CMMI - Capability Maturity Model Integration⁸. Wyróżniono w nim następujące poziomy dojrzałości:

- Poziom 1 – Procesy przypadkowe, niezorganizowane.
- Poziom 2 – Procesy powtarzalne, częściowo zorganizowane.
- Poziom 3 – Procesy zorganizowane i zidentyfikowane, lecz niemierzone.
- Poziom 4 – Procesy zarządzane w oparciu o miary.
- Poziom 5 – Procesy nieustannie doskonałe.

Opisy poszczególnych faz:

⁷ PMO (ang. Project Management Office – Biuro Projektów)

⁸ Na podstawie źródła https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration

Poziom 1: Podejście do procesów w organizacji nie jest spójne, brakuje udokumentowanych procesów a widza jest rozproszona. Organizacja nie działa w sposób powtarzalny. Ponosi wysokie koszty utrzymania procesów. Założenia budżetowe i harmonogramy są systematycznie przekraczane. Pracownicy są ściśle powiązaniu z pionami organizacyjnymi.

Poziom 2: Procesy są monitorowane i kontrolowane, rezultaty procesów są analizowane wspólnie z kierownictwem firmy. Organizacja zapewnia niezbędne zasoby do umożliwiającej realizację przyjętych celów procesów. Pracownicy biorą udział w szkoleniach. Pojawia się świadomość wychodzenia poza granice pionów oraz funkcji w celu spełnienia oczekiwań klienta.

Poziom 3: Procesy są dobrze zdefiniowane i opisane. Procesy zarządzane są proaktywnie. Istnieje świadomość wzajemnego oddziaływania i zależności. Uzyskuje się dobre wyniki w realizacji przyjętych celów.

Poziom 4: Procesy są w pełni mierzone przez zdefiniowane system pomiarowy. Przewidywalność procesów jest mierzalna. Procesami zarządza się ilościowo. Na tym etapie stosowany jest system doskonalenia zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Poziom 5: Organizacja posiada silnie zintegrowany proces doskonalenia. Analizowane są przyczyny zmienności procesów oraz podejmowane są odpowiednie akcje korekcyjne. Ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych przebiega poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Definiowane są mierzalne cele poprawy procesów, które aktualizuje się na bieżąco, w zależności od aktualnej sytuacji biznesowej. Charakterystyczne dla tego poziomu są pełna orientacja na klienta i zarządzanie poprzez priorytety.

W **ujęciu projektowym** dojrzałość organizacji mierzone są modelem pochodnym od CMMI. Do swojej pracy wybrałem P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) ze względu na konstrukcję zapewniającą wsparcie dla 3 poziomów zarządzania projektami:

- Project Management Maturity Model –PjMMM,
- Programme Management Maturity Model –PgMMM,
- Portfolio Management Maturity Model –PfMMM.

Rys. 7 - Obszary P3M3.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
<http://www.apmg-international.com/pl/konsulting/p3m3-pl.aspx>

Podstawą oceny jest 5 poziomów dojrzałości. Są one scharakteryzowane osobno dla projektu, programu i portfela. Poniższa tabela przedstawia charakterystykę modeli dojrzałości P3M3

Tabela 1 - Modeli dojrzałości P3M3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Trocki & Bukłaha, 2016)

Poziom dojrzałości procesów	Projekt	Program	Portfel
1 - Początkowy	Organizacja rozpoznaje projekty i zarządza nimi inaczej niż działalnością bieżącą	Organizacja rozpoznaje programy i zarządza nimi inaczej niż projektami	Kierownictwo organizacji rozpoznaje projekty i programy oraz sporządza nieformalne listy inwestycji
2 - Powtarzalny	Organizacja zapewnia to, że projekty są zarządzane opierając się na własnym systemie procesów i procedur zgodnie z pewnymi wyspecyfikowanymi, minimalnymi wymaganiami	Organizacja zapewnia to, że programy są zarządzane opierając się na własnym systemie procesów i procedur zgodnie z pewnymi wyspecyfikowanymi, minimalnymi wymaganiami	Organizacja zapewnia to, że każdy projekt i program w portfelu są zarządzane opierając się na własnym systemie procesów i procedur zgodnie z pewnymi wyspecyfikowanymi, minimalnymi wymaganiami
3 - Zdefiniowany	Organizacja posiada kontrolowany centralnie proces zarządzania projektami, na tyle elastyczny wewnętrznie, że może być zastosowany do każdego projektu	Organizacja posiada kontrolowany centralnie proces zarządzania programami, na tyle elastyczny wewnętrznie, że może być zastosowany do każdego programu	Organizacja posiada kontrolowany centralnie proces zarządzania projektami i programami, na tyle elastyczny wewnętrznie, że może być zastosowany do każdego projektu i programu, ponadto organizacja posiada własny proces zarządzania portfelem

Poziom dojrzałości procesów	Projekt	Program	Portfel
4 - Zarządzany	Organizacja posiada i zachowuje określone miary świadczące o rezultatach projektów oraz ma wdrożony system zarządzania, jakością w celu lepszego przewidywania przyszłych wyników	Organizacja posiada i zachowuje określone miary świadczące o rezultatach programów ma wdrożony system zarządzania, jakością w celu lepszego przewidywania przyszłych wyników programów	Organizacja posiada oraz zachowuje określone miary świadczące o rezultatach portfela programów i projektów, jako narzędzia służące do przewidywania przyszłych wyników. Organizacja stosuje te narzędzia w celu priorytetyzacji projektów programów w ramach portfela
5 - Optymalizowany	Organizacja w sposób ciągły doskonali procesy oraz proaktywnie zarządza problemami i technologią w celu zwiększenia efektywności projektów i optymalizacji procesów	Organizacja w sposób ciągły doskonali procesy oraz proaktywnie zarządza problemami i technologią w celu zwiększenia efektywności programów i optymalizacji procesów	Organizacja w sposób ciągły doskonali procesy oraz proaktywnie zarządza problemami i technologią w celu zwiększenia efektywności portfela i optymalizacji procesów

1.5. Geneza Projektów

Według Zimniewicza (i innych badaczy) początek XXI wieku charakteryzuje się gwałtownymi przemianami. Zachodzą one na całym świecie, mają, więc wymiar globalny. Głównymi siłami sprawczymi przeobrażeń są konkurencja, pojawienie się nowych światowych rynków zbytu, zmiany w systemie finansowym, nowe wymagania psychologiczne i nowa sieć konkurencji. Przemiany w świecie oddziałują na środowisko biznesu i zmuszają je do szukania nowych sposobów zarządzania. (Zimniewicz, 2009).

Jedną z koncepcji wspierająca zarządzanie w organizacji jest tak zwane „Zarządzanie procesowe”, rozwijane w od początku lat 80 ubiegłego wieku. Przez takich ludzi jak W. Edwards Deming⁹ oraz Michaela E. Portera¹⁰ czy Michaela M. Hammera¹¹. Odnosi ogromne sukcesy w zarządzaniu organizacjami oraz optymalizacji działań. Jednak ma zastosowanie dla „czynności powtarzalnych”. Innowacyjne działania w organizacji są realizowane najchętniej

⁹ Źródło Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming, W. Edwards Deming - amerykański profesor statystyki, ekonomista W. Edwards Deming – znany z tz. **cyklu PDCA** (lub cyklu Deminga): polski akronim ZWSP pochodzi od słów: **Z**aplanuj -> **W**ykonaj -> **S**prawdź -> **P**opraw. Technika została spopularyzowana przez kręgi związane z zarządzaniem, jakością.

¹⁰ Źródło: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter, Michaela E. Porter – amerykański profesor i wykładowca na Harvard Business School- HBS – znany m.i. z **Pięciu sił Portera**- jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Polega na weryfikacji atrakcyjności sektora, badaniu jego struktury.

¹¹ Źródło: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Martin_Hammer, Michaela M. Hammera – amerykański profesor informatyki, znany z koncepcji **Reengineering** –polegająca na wprowadzaniu radykalnych zmian w procesach biznesowych. Celem osiągnięcia maksymalnej efektywności organizacji oraz redukcja kosztów.

przez, tak zwane „zarządzanie projektami”. Organizacji tymczasowej powołanej do realizacji zdefiniowanego celu¹².

Zainteresowania ludzi do osiągnięcia „ambitnych celów” sięgają już starożytności. Kolejny podrozdział przedstawi kilka wybranych faktów.

1.1.1. Kamienie milowe od starożytności

Pierwsze potwierdzone archeologicznie, złożone przedsięwzięcia pochodzą z Egiptu z okresu 3000 lat p.n.e. „Prace budowlane podlegały kontroli, ewidencjonowano materiały, siłę roboczą, zaopatrzenie w żywność. Mierzono i wynagradzano pracę. Określano normyienne wykonania pracy dla jednego robotnika oraz na tej podstawie szacowano potrzebne rację dzienną na wynagrodzenie”¹³. Zachowało się wiele dokumentów administracyjnych ze świątyni przy piramidzie króla Neferirkare w Abusir zawierające tabelaryczne zestawienie dziennego wpływu towarów, karty inwentarza świątyni oraz codzienne procedury – inspekcje i harmonogramy dyżurów. Dokonywano specyfikacji wymagań jakościowych (Kemp, 2009, p. 220).

W starożytnej Grecji, Platon zdefiniował pojęcie, „jakości” (poiotes), jako „pewien stopień doskonałości”. Dla Platona jakość posiada cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt, oraz subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub zapach. Według niego jakość, to spełnienie wymagań odbiorcy dobra. (Platon, 2009).

Ksenofont, pisał o podziale pracy według klasyfikacji zawodów i specjalizacji pracy w gospodarstwie domowym jak również hierarchii między niewolników i panów. (Ksenofont, 1857).

Arystoteles wyróżnił trzy zmienne, które wpływają na podejmowanie przez ludzi działania, a mianowicie; postanowienie, namysł oraz pragnienie. P. Cabała uważa, że relacje między tymi zmiennymi oraz stopień, w jakim determinują one działanie tworzą szczególną - jedyną z pierwszych znanych historii – teorię podejmowanie decyzji (Cabała, 2007, p. 11).

Ze starożytnej Grecji wywodzą się takie terminy jak „strategia”¹⁴ oraz „technika” wykorzystywane w współcześnie w teorii i praktyce zarządzania.

¹² Źródło: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

¹³ (Kemp, 2009, p. 220)

¹⁴ Greckie „strategos” oznacza dowódcę armii lub floty wojennej, a także naczelnego dowódcę, wodza, który tworzy koncepcję walki, zależną od uwarunkowań zewnętrznych. W starożytnej Grecji pojęcie „strategia” oznaczało sztukę wojenną obejmującą przygotowanie i prowadzenie wojny, jako całości oraz jej poszczególnych kampanii i bitew. (Rachet, 2006, p. 362)

Wynalazkiem Rzymian jest linia montażowa, została wykorzystana około 260 r. p.n.e. przy budowie 120 dużych okrętów wojennych w czasie kilku miesięcy, przeznaczonych do kampanii wojennej przeciwko Kartaginie. (Kožuch, 2007, p. 24).

Za czasów panowania dynastii Zhou (VIII w p.n.e.) w Chinach opracowano „Kroniki etykiety”, w których opisano kwestię normalizacji wyrobów oraz standardową organizację systemu, jakości zakładów rzemieślniczych. (Kraszewski, 2001, p. 76)

W Chinach trwała nieustanna walka o hegemonię, między rozdrobnionymi konkurującymi ze sobą państwami. Doprowadziło to do rozwoju w dziedzinie taktyki i strategii. Powstałe doświadczenia zostały opisane w traktacie „Sztuka Wojny” przez Sun-Zi w VI wieku p.n.e. Autor starał się uwzględnić wszystkie czynniki, takie jak: ukształtowanie terenu, użycie wywiadu, cechy dobrego generała, które mogły przyczynić się do osiągnięcia przewagi..

Budowa wielkich gotyckich obiektów, takich jak Bazylika św. Piotra, katedra Notre Dame w Paryżu, czy katedry w Mediolanie, Paryżu, Kolonii, pałac Dożów w Wenecji, Pałac Vecchio we Florencji, hale miejskie w Brugii wymagały precyzyjnego przygotowania materiałów i organizacji pracy wielkich zespołów. Kościół rzymskokatolicki wykorzystywał w średniowieczu takie narzędzia zarządzania, jak liniowa terytorialna organizacja, hierarchiczna droga służbowa oraz delegowanie odpowiedzialności. Kościołowi przypisuje się specjalizację, narzędzie opisu wykonywanej pracy oraz względną autonomię decyzyjną członków organizacji.

Kościół, jak i wojsko, są pierwszymi przykładami skutecznych organizacji, którym przypisuje się hierarchiczną strukturę władzy, specjalizację według funkcji. Organizacje wojskowe w średniowieczu wniosły istotny wkład w rozwój autorytatywnego stylu kierowania, zasad obsadzania stanowisk i kierowania oraz sprawowania przywództwa (PZ, 2012)

1.1.2. Czasy współczesne

Wraz z rozwojem przemysłu na przełomie XIX wieku. Budowane były fabryk, linii produkcyjnej do produkcji masowej. Powstała silna potrzeba rozwoju teorii zarządzania.

Robert Owen (1771–1858), angielski ekonomista, filozof, przemysłowiec , jako pierwszy dostrzegł znaczenie zasobów ludzkich w organizacji. W jego czasach pracowników fizycznych traktowano na podobnych zasadach jak maszyny albo sprzęt. Owen, który sam był właścicielem fabryk, był przekonany, że robotnikom przysługuje prawo do poszanowania do godności i dobrego traktowania, dlatego w kierowanej przez siebie przędzalni wprowadził pionierski na tamte czasy program socjalny (skrócenie, czasu pracy, podwyżka płac, budowa

mieszkań dla robotników). Wychodząc z przekonania, że większa troska o robotnika zaowocuje zwiększoną wydajnością pracy.

Prekursorzy naukowego zarządzania to między innymi Federic W. Taylor (1865–1915), Frank Gilbreth (1868–1924), Henry Gantt (1861–19190 czy Harrington Emerson (1853–1931). Pionierem w dziedzinie wydajności pracy był niewątpliwie Taylor, który wprowadził liczne innowacje w sposobie projektowania stanowiska pracy, szkolenia pracowników, którzy mieli pracę wykonywać i uzyskiwać wyższą, jakość produkowanych wyrobów.

W 1926 roku francuski chemik H.L. Le Chatelier wydał „Filozofia systemu Taylora”, w której zawarł nie tylko zasady opracowane przez Taylora ale również własne przemyślenia m.i. „Cykl działania zorganizowanego” składającego się z etapów; Ustalenia celów, Planowania, Gromadzenia środków, Wykonania działań, Kontroli Wyników (Błaszczyk, 2005)

Pierwsze specjalne metody planowania i kontroli realizacji projektów opracowane zostały w 1942 roku w ramach programu Manhattan, czyli budowy bomby atomowej. Ze względu na wielkość przedsięwzięcia i silną potrzebę na szybkie ukończenie niezbędne było opracowanie innowacyjnych metod organizacyjnych.

Doświadczenia zebrane w ramach programu Manhattan w zakresie zarządzania projektami wykorzystywane były przez NASA przy realizacji programów kosmicznych w USA. (Trocki, 2009, p. 29)

Zastosowanie zarządzania projektami na potrzeby cywilne miało miejsce zaraz po zakończeniu II wojny światowej w związku z programem pomocowym dla Europy (tzw. plan Marshalla).

Gdy na przełomie lat 50. i 60 zarządzanie poprzez projekty szeroko rozpowszechniło się w zastosowaniach cywilnych, nastąpił znaczny rozwój metod sieciowych, z których największą popularność zyskały Metoda Ścieżki Krytycznej” – „Critical Path Method) w skrócie CPM i Program Evaluation and Review Technique w skrócie PERT. (Trocki, 2009, p. 29)

Liczba realizowanych przedsięwzięć, jako projektów intensywnie wzrastała, co korelowało z rozwojem teorii „Zarządzanie projektami” aż do momentu, w którym napotkano barierę technologiczną. Przetwarzanie coraz większej ilości danych oraz ich modelowanie stało się bardzo czasochłonne. Tworzenie kolejnych wersji harmonogramu, zmian w modelach danych wymagało dużej ilości obliczeń i ręcznie wprowadzanych korekt na kolejnych wersjach dokumentacji. Do rozwiązania problemu wydajnościowego przyczynił się skok technologiczny w dziedzinie produkcji wydajnych komputerów na przełomie lat 80 i 90, co umożliwiło rozwój oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami.

2. Cechy projektu

2.1. Definicje

Definicja projektu:

PMBOK GUIDE wydanie 5 polskie, Warszawa 2013: „Projekt (przedsięwzięcie) to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi bądź osiągnięcia unikatowego rezultatu”.

PRINCE2 wydanie polskie 2010: „Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego”.

Według Wysokiego (Wysocki, 2013) „Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie, bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami”.

Według wielu autorów wyróżnić można podstawowe cechy charakterystyczne dla projektu:

Cechy projektu:

1. Sekwencja działań

Projekt składa się z działań realizowanych w określonej kolejności. Przy czym działanie to zdefiniowana część pracy.

2. Niepowtarzalność działań

Działania w projekcie są niepowtarzalne. Jednym z głównych determinantów unikalności projektu są zdarzenia losowe, które mogą przyspieszyć lub opóźnić realizację.

3. Złożoność działań

W ramach realizacji projektu wymagane jest wykonanie działań wychodzących zakresem poza działania rutynowe - wymagające nieszablonowego podejścia do sposobu realizacji.

4. Powiązane działań

Działania w projekcie są ze sobą powiązane. Często efekt pierwszego wykonanego działania stanowi źródło (produkt wejściowy) dla kolejnego. Przez co wymagane jest opracowanie logicznej sekwencji działań.

5. Jeden cel

Projekt musi dostarczyć jeden podstawowy cel, postawiony przy planowaniu projektu. Bez zrealizowania celu nie można uznać, że projekt zakończył się sukcesem.

6. Określony czas realizacji

Czas trwania projektu jest z góry ustalony i nie może być zmieniany przez zespół projektowy. Po dacie zakończenia uznaje się projekt za zakończony, nie zależnie od tego czy udało się zrealizować cel projektu czy też nie.

7. Bez przekraczania budżetu

Projekt jest organizacją działającą z ograniczonym budżetem. Oznacza to, że posiada limity na zasoby. Zasoby to czas pracy osób i urządzeń, zasoby finansowe oraz inne.

8. Zgodnie z wymaganiami

Wymagania to techniczne doprecyzowanie celu projektu.. Wymagania mogą narzucane przez Klientów lub beneficjentów. Wymagania w trakcie trwania projektu mogą ulegać negocjacji.

2.2. Trójkąt projektu

Trójkąt zakresu projektu, jako zrównoważony system wykazuje korelacje między **czasem**, **zakresem** i **kosztem**.

W odróżnieniu od tradycyjnego „żelaznego trójkąta”, złożonego z trzech zmiennych: czasu, kosztów i zakresu. W podejściu projektowym możemy posłużyć się dynamicznym modelem, zaprezentowanym na rysunku:

Rys. 8 - Trójkąt projektu.
Źródło: Opracowanie własne

Granice obszaru wyznaczenie są przez trzy linie opisane, jako **czas**, **koszty** i **dostępność zasobów**. Pole trójkąta prezentuje **zakres** i **jakość** projektu. W powyższym ujęciu możliwe staje się sterowanie 5 parametrami;

- Zakresem
- Czasem
- Zasobami
- Kosztem
- Jakością

Wymienione parametry są od siebie zależne - zmiana jednego z nich pociąga za sobą zmianę pozostałych. Projekt, jako całość musi pozostać w równowadze, dlatego też każdy z parametrów projektu powinien być monitorowany, w celu odpowiedniego reagowania na zachodzące zmiany. W innym przypadku projekt może wyjść poza ustalony zakres lub nie dotrzymać wymaganych cech, które miał zrealizować.

Np. w przypadku, gdy rosną koszty projektu do granicy budżetu możemy kompensować je przez pozostałe parametry, np. obniżając jakość projektu lub jego zakres. W teorii jest to proste zadanie jednak w praktyce mogą okazać się trudne do realizacji.

Poniżej opisanie zostały poszczególne zmienne projektu:

Zakres

Zakres projektu określa oczekiwane wyniki projektu. W zakresie definiowane jest nie tylko to, co zostanie zrealizowane, ale także to, co nie zostanie wykonane – tj wymagania poza zakresem projektu. Inną nazwą zakresu projektu stosowaną w IT to specyfikacja funkcjonalna. Jest to podstawowy dokument wyjściowy projektu na podstawie którego ustalany na przykład jest: SPP – struktury podziału prac (ang. Work Breakdown Structure – WBS)¹⁵, co kolei pozwala na szacowanie zasobów potrzebnych do realizacji a następnie czasu trwania projektu i jego kosztów.

Czas

Czas realizacji projektu powinien być ustalany na drodze negocjacji między Klientem a wykonawcą, ponieważ zmienna czasu jest ściśle powiązana z kosztami projektu. Może okazać się, że dwukrotne skrócenie czasu projektu podniesie jego koszt czterokrotnie. Dobrze przygotowany projekt realizowany jest na podstawie ustalonego harmonogramu.

Zasoby

¹⁵ Źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_podzia%C5%82u_pracy - Struktura podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure (WBS) - podstawowa technika w zarządzaniu przedsiębiorstwami pomagająca określić i zorganizować zasięg przedsięwzięcia przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. Pierwsze dwa poziomy drzewa (korzeń i poziom 2.) określają zbiór oczekiwanych celów przedsięwzięcia, które przedstawiają cały zakres przedsięwzięcia. Na każdym kolejnym poziomie węzły w sumie reprezentują 100% zakresu węzła nadrzędnego.

Zasoby to kategoria obejmująca między innymi ludzi, sprzęt, infrastrukturę. Zasoby można alokować na potrzeby projektu w ramach ich dostępności. W organizacjach realizujących wiele projektów równocześnie, często pojawiają się problemy z dostępnością zasobów. W określonych sytuacjach możliwe jest wypożyczanie zasobów zewnętrznych.

Koszty

Koszty są określone w budżecie projektu i wyrażone w jednostkach pieniądza. Kontrola kosztów projektu jest niezwykle istotna już od etapu planowania projektu. Często określa się między Klientem a Dostawcą projektu górną granicę budżetu. Pozwala to na podjęcie decyzji o rozpoczęciu projektu jak i przygotowuje Klienta na koszty związane z realizacją projektu a dostawcę na środki dostępne w ramach projektu, które zostaną przeznaczone na jego realizację.

Jakość

Definicja wg Polskich Norm: „*Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych¹⁶ właściwości spełnia wymagania*”¹⁷.

Pojęcie, jakości w projekcie to zgodność rezultatu projektu z oczekiwaniami klienta zdefiniowanych w specyfikacjach. Produkty dobrej, jakości w projekcie przedkładają się na zgodność efektu końcowego z ustalonymi wcześniej wymaganiami, niekoniecznie jednak musi oznaczać obiektywnie wysoką jakość. Stopień jakości jest powiązany wprost proporcjonalnie z kosztami projektu . (John & Steyn, 2012)

2.3. Cykl życia projektu

Praktyka współczesnych organizacji pokazuje, że samo wyodrębnianie projektów w systemie planowania, zwłaszcza w sytuacji silnego ich powiązania z kosztami i efektami, nie zapewnia oczekiwanej efektywności działań, niemniej jednak przeciwdziała wymykaniu się realizacji projektów spod kontroli. Konieczne jest stworzenie stosownych rygorów. Temu właśnie służy *zarządzanie projektem*, obejmujące uchwycenie całości niezbędnych działań koncepcyjnych, planistycznych, wykonawczych, kontrolnych itd., oparcie ich na mniej lub bardziej sformalizowanych zasadach i procedurach oraz zorganizowanie w jeden proces przebiegający w odpowiednich do konkretnych warunków ramach organizacyjnych.

Zarządzanie projektem jest grupa procesów, w którym wyróżnia się, zgodnie z metodyką Instytutu Zarządzania Projektami, pięć podstawowych składowych:¹⁸

¹⁶ wg słownika PWN – inherentny: nieodłączny, tkwiący w istocie, przynależący do czegoś, nieodzowny

¹⁷ wg PN-EN 9000:2001

¹⁸ „Zarządzanie projektami”, A. Matczewski, Warszawa 2003

1. inicjalizacja (podjęcie) projektu,
2. planowanie,
3. realizacja,
4. kontrolowanie,
5. zamknięcie projektu.

Rys. 9 - Relacje pomiędzy etapami w cyklu życia projektu
Źródło: (PMBOK, 2013)

Każdy projekt ma identyczne nie zmienne w kolejności ramowe etapy realizacji projektu, poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych metodykach - podejściach, ale koncepcja pozostaje ta sama.

Dla przykładu poniżej prezentacja **etapów projektu** budowlanego:

Rys. 10 - Etapy budowy Brytyjskiej Elektrowni atomowej - Sizewell B

Źródło: http://www.inzynierbudownictwa.pl/inwestycje,inwestycje,artykul,budowa_elektrowni_jadrowych_w_europie__cz_i,6203

Oś pionowa reprezentuje nakład pracy do wykonania, Oś pozioma czas. Wykres prezentuje nakład pracy w czasie. Legenda poniżej reprezentuje podział na fazy zarządcze projektu.

Podstawowe własności etapów projektu na podstawie (PMBOK, 2013) i (Prince2, 2010):

1. Przejście przez kolejne fazy w czasie kończy poprzednią fazę, nie można wrócić do poprzedniej fazy jest to jedno z podstawowych założeń projektu.
2. W ramach realizacji każdego etapu wymagane jest zrealizowanie określonych prac projektowych.
3. W zależności od zastosowanej metodyki projektowej uruchamiane są określone procesy zarządcze i wytwórcze
 - a. Zadaniem procesów jest zrealizowanie określonych prac w projekcie mających na celu
 - i. Wytworzenie produktów zarządczy projektu¹⁹ lub i
 - ii. Wytworzenie produktów / produktów cząstkowych celu projektu²⁰

¹⁹ Procesy zarządzania projektami (project management processes) zapewniające skuteczny przebieg przedsięwzięcia przez cały jego cyklu życia. Procesy te zawierają narzędzia i techniki związane ze stosowaniem umiejętności i zdolności opisanych w poszczególnych obszarach wiedzy.

²⁰ Procesy zorientowane na produkt (product-oriented processes) pozwalające doprecyzować stworzyć produkt projektu. Procesy te wynikają na ogół z określonego cyklu życia projektu różnią się między sobą w zależności od obszarów zastosowań oraz danego etapu (fazy) i . cyklu życia produktu.

4. Przejście do kolejnego etapu jest formalnie zatwierdzone.
5. Przejście do kolejnego etapu możliwe jest tylko po zakończeniu wszystkich zakładanych prac w danym etapie lub
6. W przypadkach nadzwyczajnych, kiedy etap nie zrealizował planowanych założeń, (co w praktyce jest możliwe a założenia powinno być skorygowane w ramach bieżącego etapu) możliwe rozwiązania to:
 - a. Zamknięcie projektu
 - b. Zmiana planów i harmonogramu i stworzenie etapu naprawczego.
 - c. Zmiana planów i harmonogramu i warunkowe przejście do etapu kolejnego:
 - i. Realizacja nieukończonych produktów w ramach kolejnego etapu.

W ramach określonej fazy projektu uruchamiane są właściwe procesy.

2.4. Zakres projektu

W ramach metodyk zarządczych²¹ PMI zdefiniowano:

Zakres projektu "Prace, które należy osiągnąć do dostarczenia produktu, usługi lub wynikać z określonych cech i funkcji."²²

Zakres produktów "Cechy i funkcje, które charakteryzują produkt, usługę lub rezultat."²³

Zakres projektu może zawierać:

- Uzasadnienie projektu - opisanie potrzeb, które zdecydowały o uruchomieniu projektu,
- Opis produktu - podsumowanie opisu danego produktu, jaki powstanie podczas realizacji projektu, w danym projekcie.
- Podstawowe produkty cząstkowe będą stanowiły sprawdzony kod źródłowy programu, interakcyjny podręcznik oraz podręcznik użytkownika, cele te, powinny zawierać harmonogram, koszty, miary, jakości, oprócz tego muszą mieć także takie atrybuty jak koszt, miary oraz absolutne lub relatywne wartości,
- Produkty cząstkowe- jest to lista podstawowych produktów cząstkowych;
- Cele projektu, czyli kryteria, które powinny być spełnione, żeby projekt mógł być uznany za zrealizowany (Pawlak, 2006, pp. 86-87).

Nie można sprecyzować Zakresu projektu, nie rozumiejąc pewnych podstaw dotyczących tworzenia określonego produktu.

²¹ Wikipedia: Metodyka – ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie metodach zarządzania.

²² A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008.

²³ A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008.

Opis produktów informatycznych nazywane są **wymaganiami funkcjonalnymi** - dokument opisuje zachowanie się systemu zapisujemy w dokumencie²⁴. Wymaganie jest każda właściwość oprogramowania potrzebna użytkownikowi do zaspokojenia jego potrzeb.

Ian Sommerville i Pete Sawyer w książce „Requirements Engineering: A Good Practice Guide” przedstawia definicję wymaga, jako: „Wymagania stanowią specyfikację tego, co powinno zostać zaimplementowane. Opisują, jak powinien zachowywać się system, albo określają jego właściwości lub atrybuty. Mogą nakładać ograniczenia na proces tworzenia systemu.”

Określenie wymagań, jest tym miejscem projektu, w którym stykają się interesy wszystkich jego udziałowców. Sponsorów projektu, którzy finansują projekt w nadziei, że przyniesie wymierne korzyści biznesowe. Użytkowników końcowych, którzy będą pracować z nowym systemem i którzy liczą, że ułatwi on im wykonywanie codziennych zadań. Kierownika projektu, który musi zaplanować i zrealizować projekt. Zespołów projektowych, którym wymagania mówią, co mają zbudować. Testerów, dla których wymagania są wzorcem poprawnego działania systemu i są podstawa do akceptacji produktów. (Wiegers & Beatty, 2014)

Zdefiniowane na początku projektu wymagania mogą ulec w trakcie trwania projektu zmianą. Ze względu na zmiany potrzeb biznesowych lub inne zmiany otoczenia projektu. Każda zmiana w projekcie może powodować zmiany w projekcji, głównie w obszarach; zakresu, kosztów, czas trwania. Wszystkie zmiany powinny być dokumentowane, uzgadnianie i zatwierdzane.

Klasyfikacja wymagań:

Ze względu na różne właściwości wymagań, są one sklasyfikowane na:

- **Funkcjonalne** – określają funkcje systemu, jakie powinien spełniać
- **Niefunkcjonalne** – określają, jakość i granice, jakie wymagania powinny spełniać
- **Wymagania zgodności** – są to zgodności z normami pranyimi lub innymi wytycznymi.

Prześledźmy kilka przykładów, które pomogą lepiej zrozumieć istotę wymagań:

System powinien:

- Umożliwić zalogowanie zarejestrowanych użytkowników to panelu użytkownika.
- Panel użytkownika powinien zawierać wszystkie dane osobowe o użytkowniku.
- Dane osobowe – użytkownik systemu może swobodnie modyfikować.

²⁴ Specyfikacji wymagań oprogramowania (według standardu ISO/IEC/IEEE 2011; SRS , ang. software requirements specification) .

Wszystkie z powyższych wymagań są z grupy wymagań systemowych, opisują, jakie działania będą możliwe do realizacji przez użytkownika w systemie.

Druga grupa wymagań niefunkcjonalnych może wyglądać w następujący sposób:

- System musi obsługiwać 10.000 Użytkowników dziennie.
- Logowanie do systemu nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Dopuszczalne awarie systemu nie mogą trwać dłużej niż 4 godziny tygodniowo.

O ile wymagania systemowe dotyczyły działania systemu informatycznego o tyle wymagania nie funkcjonalne określając wymagania jakości i wydajność systemu mogą odnosić się do wydajności serwerów, łączy internetowych lub innych elementów projektu.

Cześć autorów uwzględnia trzecią kategorię wymagań tj wymagania zgodności.

- System powinien przechowywać dane zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.
- System powinien naliczać opłaty użytkownikom serwisu zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- System musi umożliwić rezygnację zawarcia umowy na odległość zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

Wymagania dotyczące zgodności bywają często bardzo uciążliwe do realizacji. Często w tym obszarze dochodzi do niedoprecyzowania, kto jest odpowiedzialny z „wiedzę” dziedzinową. Czy Klient dostarcza wszelkich informacji dotyczących spełnienia wymagania czy dostawca musi „zdobyć odpowiednią wiedzę” w celu realizacji projektu.

Poziomy opisu wymagań – według (Sacha, 2010), występują 3 poziomy szczegółowości opisywania wymagań:

Pierwszym poziomem reprezentuje strategiczne cele organizacji. Opis, prezentowany jest w formie wizji projektu, ma na celu w ocenie biznesowego uzasadnienia przedsięwzięcia i podjęciu decyzji o przydatności projektu do osiągnięcia określonych celów organizacji. Nie ma potrzeby na tym etapie wnikania w szczegóły. Przeciwnie, wizja projektu ma krótko określić cel biznesowy, zakres i przypuszczalny koszt zbudowania systemu. (Sacha, 2010)

Drugim poziomem opisu wymagań jest specyfikacją usług i właściwości systemu istotnych dla użytkownika. Opis wymagań na tym poziomie ma służyć, jako podstawa do negocjacji i zawarcia umowy z wykonawcą projektu. Dla osiągnięcia tego celu specyfikacja wymagań musi być na tyle kompletna i szczegółowa, aby dokładnie opisać oczekiwania klienta w stosunku do planowanego systemu i umożliwić potencjalnym wykonawcom dokładną ocenę kosztu i czasu jego wykonania. Jednocześnie jednak opis wymagań musi być na tyle abstrakcyjny, aby nie

sugerować konkretnych rozwiązań. Po zakończeniu negocjacji specyfikacja wymagań użytkownika stanie się częścią umowy określającą dokładnie to, co klient ma prawo oczekiwać, a wykonawca zobowiązał się dostarczyć. (Sacha, 2010).

Trzecim poziomem opisu jest specyfikacja wszystkich właściwości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na tyle dokładna, aby pozwolić użytkownikom na zrozumienie i zatwierdzenie ostatecznego kształtu systemu. Opracowanie takiej specyfikacji wymaga zaangażowania dużych środków, co jest możliwe dopiero po podpisaniu umowy na wykonanie oprogramowania (lub tylko na wykonanie analizy). Opis wymagań systemowych, powinien umożliwić zaprojektowanie i napisanie programów oraz zdefiniowanie testów akceptacyjnych, które pozwolą odebrać gotowy produkt. (Sacha, 2010).

W trakcie trwania projektu istotna jest ciągłość zarządzania wymaganiami, opisana, jako;

Cykl życia zarządzania wymaganiami (Wiegers & Beatty, 2014)

1. Pozyskiwanie
2. Analizowanie
3. Specyfikowanie
4. Walidacja
5. Zarządzanie wymaganiami

Pozyskiwanie wymagań

Podstawy opracowywania wymagań jest pozyskiwanie, tj. proces identyfikowania potrzeb i ograniczeń różnych interesariuszy systemu oprogramowania. Pozyskiwanie nie jest tym samym, co „zbieranie wymagań”. Nie jest też kwestią dokładnego Zapisania tego; to mówią użytkownicy. Pozyskiwanie to wspólnie prowadzony proces analityczny, który wiąże się ze zbieraniem, odkrywaniem, wydobywaniem i definiowaniem wymagań. Pozyskiwanie jest stosowane w celu odkrywania wymagań użytkownika, biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, a także zdobywaniem innych informacji. Pozyskiwanie wymagań prawdopodobnie jest najbardziej wymagający, krytycznym, podatnym na błędy oraz intensywnym pod względem komunikacji aspektem tworzenia oprogramowania (Wiegers & Beatty, 2014). Zrozumienie procesów biznesowych jest kluczowym elementem do budowania logiki systemu komputerowego.

Analizowanie wymagań

Nie jest optymalne przekazywanie informacji do zespołów projektowych zebranych informacji od Klienta bez ich przetworzenia. Często Klient ze swojego punktu widzenia ma zamazany obraz problemu lub skupia się na drobnym aspekcie nie rozpoznając prawdziwego źródła problemu.

Zebrane informacje w procesie pozyskiwania wymagań należy „przeanalizować”. Celem takiej analizy jest opracowanie wymagań dotyczących jakości i precyzji; na podstawie tł wymagań menedżerowie mogą konstruować realistyczne oszacowania projektu, a pracownicy techniczni rozpocząć projektowanie, tworzenie oraz testowanie produktu.

Bardzo przydatne jest przedstawienie niektórych wymagań na wiele sposobów, na przykład tekstowej i graficznej, lub jednocześnie tworzenie wymagań oraz testów. Różne spojrzenia pozwalają uzyskać perspektywę oraz dostrzec problemy, których nie da się zrobić w żaden inny sposób. Przedstawianie wymagań z wielu stron pomaga udziałowcom projektu tego, co otrzymają, gdy produkt zostanie oddany. (Wiegers & Beatty, 2014).

Analitik biznesowy powinien współpracować z programistami w celu oceny możliwości implementacji każdego z wymagań, przy założeniu możliwych do przyjęcia kosztów. Dzięki temu i interesariusze będą mogli zrozumieć ryzyka związane z implementacją poszczególnych wymagań. W fazie analizy powinny być zidentyfikowane wymagania, które są technicznie niewykonalne: albo zbyt kosztowne w realizacji.

Ważne jest, aby wymaganiom **nadawać priorytety**, dzięki czemu zespół będzie mógł rozpocząć od zaimplementowania funkcjonalności o najwyższym priorytecie lub najpilniejszych..

Tworzenie słownika danych – powinien zawierać definicje danych oraz struktur związanych z systemem. Korzystanie z tego słownika umożliwia wszystkim osobom pracującym nad projektem stosowanie spójnych definicji danych. W miarę opracowywania wymagań w słowniku danych powinny znaleźć się definicje elementów z dziedziny problemu ułatwiające komunikację między klientami a zespołem programistycznym

Specyfikowanie

To udokumentowanie zebranych różnego typu wymagań w spójny, dostępny i możliwy do przyjęcia sposób. Specyfikacja wymagań jest często umową między zleceniodawcą a wykonawcą. Na etapie projektowania trudno wychwycić jest błędy w wymaganiach, które mogą wyjść dopiero w fazie użytkowania systemu. Dlatego niezwykle istotne jest dbałość

zarządzanie wymaganiami. Wymagania należy skatalogować, nadać im kategorię, priorytety i wzajemne powiązania między sobą o ile istnieją, przypisać autora wymagania – tak aby każdy z udziałowców miał pełny obraz wymagania. Wymagania powinny informację co należy zrobić a nie w jaki sposób. Narzucenie sposobu realizacji było przy przedwczesne oraz ograniczało inwencje zespołu realizacji projektu. Oczywiście jeżeli istnieją ograniczenia na system to należy je wskazać w specyfikacji. (Wiegiers & Beatty, 2014) i (Sacha, 2010).

Według Wiegiersa „Jeden obraz wart jest 1024 słowa”. Tworzenie coraz bardziej skomplikowanych systemów komputerowych, sprawiało, że dokumentacja opisująca system przybierały znaczne objętości. Przebijanie się przez setki stron dokumentów w celu zrozumienia działania systemu, spowalniało pracę nad planowaniem, modelowaniem, wdrażaniem systemów. Wraz z projektowaniem obiektywnym pojawiły się notację graficzne wspierające projektowanie wymagań czy systemów. Powstały takie język jak:

UML – (ang: Unified Modeling Languages) – język służy do opisywania systemów; informatycznych, biznesowych lub dowolnych innych.. UML wprowadza unifikację terminologii i standaryzację notacji, co doprowadziło do znacznego uproszczenia komunikacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w realizację projektu uczestnikami. (Graessle, et al., 2006).

BMPN – (ang. Business Proces Model and Notation) notacja została stworzona do opisywania procesów²⁵ biznesowych.

Procesem biznesowym wg definicji „Object Management Group²⁶ – BPMN v. 2.0” to określony zbiór czynności biznesowych, które stanowią niezbędne kroki w celu osiągnięcia celu biznesowego. Obejmuje on przepływ i użycie informacji oraz zasobów.

Zastosowanie wyżej wymienionych notacji daje możliwość przeglądania dziedziny zagadnienia w różnym kontekście oraz perspektywie. Daje również możliwość łatwego przeprojektowania i testowania prezentowanego rozwiązania, co w języku opisowym jest bardzo czasochłonne.

²⁵ Proces - to według Normy PN-EN ISO 9000:2000 – Zbiór działań, wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałując, które przekształcają wejścia i wyjścia.

²⁶ Wikipedia: Object Management Group (OMG) - konsorcjum powstałe w 1989 r., w którego skład wchodziły m.in. firmy IBM, Apple Computer i Sun Microsystems. Celem konsorcjum było ustanowienie standardów międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiektowego.

Rys. 11 - Schemat w BPMN. Proces rozpatrywania podania o stypendium
 Źródło: Opracowanie własne.

Powyższy schemat można rozpisać na poszczególne kroki procesu:

1. Rozpatrzenie podania
2. (Bramka „albo”) w zależności od spełnienia wymagań formalnych podanie:
 - a. Jest rozpatrywane pozytywnie:
 - i. Przyznawane jest stypendium
 - ii. Wykonany jest przelew stypendium
 - b. Jest rozpatrywane negatywnie (brak dodatkowych kroków)
3. Przesyłana jest decyzja

Koniec procesu.

Walidacja

Walidacja gwarantuje, że wymagania będą poprawne, wykazują pożądane charakterystyki jakościowe oraz zaspokajają potrzeby klientów. W ramach walidacji wymagań okazuje się często, że można je zoptymalizować bez utraty celów projektu. Często po kilku iteracjach walidacji odnajdywane są wymagania pokrewne, które można zrealizować w ramach jednego wymagania. Czasem zdarza się, że dochodzi do konfliktu wymagań. Wymagania są ze sobą sprzeczne lub nierealizowalne.

Zarządzanie wymaganiami

Raz pozyskanie wymagania nie są niezmiennie. Mogą być optymalizowane, dodawane lub usuwane. Z punktu widzenia Klienta zmienność wymagań jest niezbędna do najbardziej optymalnego rozwiązania problemów i uzyskania celów. Z punktu widzenia zespołu projektowego jest to problematyczne zagadnienie. Związku ze zmiennością otoczenia projektowego oraz samego projektu zmiana w wymaganiach, jest traktowana przez, wielu jako „koszmar logistycznym”.

Może wpływać na każdy z aspektów projektu, czyli; zakres, czas, koszty i zasoby. Dlatego też niezbędne jest zarządzania każdą zmianą, przez:

- Zarejestrowanie wniosku o zmianę.
- Nadanie metryki: zgłaszający, opis, priorytet, wpływ na produkty projektu oraz sam projekt, oszacować koszty wprowadzenia zmian.
- Akceptacją bądź odrzucenie zmiany.
- Korektę dokumentów projektowych.

Może okazać się, że zmiana jest na tyle istotna dla osiągnięcia celu projektu i będzie konieczna do wdrożenia. Jeżeli zakres zmiany jest poważny może oznaczać renegocjację umowy między zamawiającym a dostawcą. Alternatywnym scenariuszem jest próba wprowadzania błażej zmiany. Uczestownikowi projektu wydaje się, że wprowadzenie pewnej zmiany w projekcie – udoskonali go. Jednak przy próbie ustalenia, jakie wartości dodane uzyska projekt lub utraci, jeżeli zmiana nie zostanie wdrożona pojawiają się problemy ze zdefiniowaniem uzasadnienia. W takim przypadku oznacza to, że zmiana była tylko pozornie istotna.

3. Zarządzanie projektami informatycznymi

3.1. Wstęp

Postęp w dziedzinie „informatyki” spowodował, że wiedza przekazywana jeszcze 20 lat temu na poziomie szkół średnich²⁷ jest obecnie przekazywane w znacznie szerszym zakresie na poziomie wiedzy powszechnej w gimnazjach²⁸, czy w zakresie wiedzy elementarnej na poziomie szkoły podstawowej²⁹. W celu zapewnienia czytelnikowi komfortu i uniknięcia błędu „Ignotum per ignotum”³⁰, przytoczone zostały podstawowe definicje.

Podstawowe definicje

Informatyka – informatyka [łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’], dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów; obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych (w tym programowanie), budowę i

²⁷ W 1985 roku resort oświaty i edukacji zatwierdził program przedmiotu elementy informatyki dla szkół średnich. Źródło <http://enc.lo.bytow.pl/index.php?wpis=9&kategoria=przed>

²⁸ Program nauczania. Informatyka dla gimnazjum, Grażyna Koba, 2014, źródło: https://www.migra.pl/?a=programy_nauczania&opcja=show&bookId=43

²⁹ Zajęcia komputerowe klasa 6 podstawowa, Jarosław Koludoi inni źródło: <http://www.epodreczniki.pl/reader/c/201268/v/latest/t/student-canon>

³⁰ Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignotum_per_ignotum - błąd logiczny polegający na definiowaniu „nieznane przez nieznane”.

działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej i in. Teorie informatyczne zajmują się badaniem zjawisk związanych z operowaniem informacją — jej przedstawianiem, przechowywaniem, uzyskiwaniem, porządkowaniem, przetwarzaniem.³¹

Informacja (*definicja ogólna*) to taki czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie), aby móc ją wykorzystywać do różnych celów.

Informacja (*definicja informatyczna*) to zbiór danych zebranych w celu ich przetwarzania i otrzymania wyników (nowych danych).

Dane przekształcane są w informacje, a informacje mogą być przekazane w formie wiadomości. (Stabryły & Wawaka, 20012). Prezentuje to poniższy diagram:

Rys. 12 - Diagram, dane, informacje, wiadomość.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Stabryły & Wawaka, 20012)

1. **Dane** - reprezentują fakty.
2. **Informacja** to dane zawarte w komunikacie, zinterpretowane przez odbiorcę.
3. **Wiadomość** to świadomie przekazana informacja.

3.2. Ewolucja IT

Wraz z rozwojem pisma umiejętnością jego utrwalania na nośnikach takich jak, gliniane tabliczki, papirusy, czy zwoje orz zdobyciu umiejętności w podstawowych działaniach arytmetycznych rozpoczęła się era informacyjna. Informacja została uzyskana, przedstawiona, zapisana, przetworzona. Przykładem takich operacji są Kość Ishango z epoki neolitycznej, wg. Jeana de Heinzelin de Braucourta, przedstawiające przykład działań odejmowania i dodawania. Artefakty pochodzące z Babilonii³², czy Egiptu³³ świadczą nie tylko o znajomości arytmetyki, ale również geometrii, postępu arytmetycznego, miar i wag. O umiejętności inwentaryzowania w Egipcie opisane zostały w rozdziale „Kamienie milowe od starożytności”. Umiejętności te służyły bardzo konkretnym celom jak np.: podatki³⁴.

³¹ Informatyka; Źródło Słownik PWN <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informatyka;3914698.html>

³² <http://www.math.edu.pl/system-babilonski>

³³ Papirus Rhinda – Zawiera 87 zadań, popartych przykładami i rozwiązaniami, Źródło Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_Rhinda

³⁴ Kamie z Rosetty: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamień_z_Rosetty

Do szybszego przetwarzania danych człowiek zaczął tworzyć urządzenia. Prekursorem komputerów³⁵ były maszyny liczące zwane maszynami matematycznymi³⁶. Pierwszą tego typu maszyną była skonstruowana w 1623 roku przez Wilhelm Schickard. Maszyna wykonująca dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Charles Babbage w latach 1812-1834 skonstruował mechaniczną maszynę analityczną, sterowana przez program zapisany na taśmie perforowanej. Hollerith założył w 1896 r. przedsiębiorstwo Tabulating Machine Company, z którego w 1924 r. powstał koncern IBM.

1854 - George Boole - publikuje swoją pracę pt. („Badanie praw myślenia, na których oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa”) – wprowadzający tym samym do nauki pojęcie algebry Boole’a.

1903 - Nicola Tesla opatentował elektryczne bramki logiczne – która działała znacznie szybciej niż mechaniczne urządzenie.

1904 - John Ambrose Fleming zbudował pierwszą lampę elektronową.

1937 - Alan Turing (1912-1954) opublikował swoją teorię maszyny uniwersalnej zwanej dzisiaj **maszyną Turinga**. Maszyna składała się z potencjalnie nieskończonej taśmy z komórkami pamięci i ruchomej głowicy wykonującej kilka podstawowych instrukcji takich jak przesunięcie w prawo lub w lewo o jedną komórkę, zmiana stanu bieżącej komórki, wpisanie 0 bądź 1 w bieżącą komórkę.

Algebra Boole, lampa elektronowa, maszyna Turinga - zaowocowały powstaniem pierwszego programowalnego ręcznie (za pomocą zmiany pozycji przełączników) komputera. Stworzonego w czasie II wojny światowej „Colossus” 1943–1945, którego przeznaczeniem było łamanie szyfrowanych maszyną Lorenza niemieckich rozkazów.

W 1946 roku Johna von Neumann’a skoncentrował swoją pracę nad problemem przechowywania w pamięci komputera zarówno, danych podlegających przetwarzaniu, jak i algorytmu, który miał dane przetwarzać. Podejście takie umożliwiło odejście od „sztywnego” programowania sprzętowego polegającego na przełączaniu kabli, czy zwerek lub wymiany podzespołów i zastąpienie ich programowaniem wewnętrznym, poprzez umieszczenie w pamięci maszyny programu sterującego przetwarzaniem danych. Architektura von neumannowska opierała się o matematyce binarnej Boole i maszynie Turinga. Na podstawie tego modelu działają współczesne komputery.

³⁵ Komputer (od ang. computer[a][1]; maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Źródło <https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer>

³⁶ Maszyny matematyczne: Źródło Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_matematyczna

1958 – Jack Kilby zaprezentował pierwszy działający układ scalony³⁷, rozpoczynając erę miniaturyzacji elektroniki.

W celu opisanego kolejnych etapów rozwoju technologii informatycznych posłużę się tabelą zaproponowaną przez Sacha (Sacha, 2010),

Tabela 2 - Kamienie milowe rozwoju technologii informatycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sacha (Sacha, 2010)

Rok	Sprzęt	Oprogramowanie	Metody
1950	Komputery lampowe	Brak systemu operacyjnego Język assemblera	Metody intuicyjne
1960	Komputery zcentralizowane Terminale tekstowe Minikomputery	Języki strukturalne Systemy operacyjne Systemy wielozadaniowe	Programowanie strukturalne
1970	Systemy wieloprocesorowe Terminale graficzne Sieci komputerowe Mikrokomputery	Pakiety aplikacyjne Przyjazny interfejs graficzny Relacyjne bazy danych Języki obiektowe	Projektowanie strukturalne Systemy CASE Analiza strukturalna Inżynieria wymagań
1980	Inteligentne terminale Komputery osobiste	Systemy okienkowe Systemy sieciowe Warstwa <i>middleware</i>	Programowanie obiektowe Projektowanie obiektowe Analiza obiektowa
1990	Układy scalone na Zamówienie Rozwój sieci lokalnych Powszechny dostęp do Internetu	Przeglądarki sieciowe Język i technologia Java Architektura SOA	Zintegrowane systemy CASE Notacja UML Metodyka RUP
2000	Olbrzymi wzrost elastyczności i mocy obliczeniowej sprzętu	Obiektowe bazy danych Platformy Java, .Net, php,...	Technologie XML Zwinne metodyki

W prezentowanej tabeli rozwój technologii informacyjnych rozważany jest w trzech płaszczyznach sprzętu, programowania i rozwoju metodyk wspierających programowanie.

W zakresie sprzętu; miniaturyzację sprzętu, wzrost mocy obliczeniowej i pamięci z drugiej strony rozwój sieci komputerowych, zarówno lokalnych jak i rozległych aż do pojawienia się Internetu.

W zakresie oprogramowania od assemblera – niskopoziomowego języka programowania bazujących na podstawowych operacjach wykonywanych przez procesor, przez języki strukturalne do współcześnie stosowanych języków obiektowych takich jak Java, .Net, PHP obsługujących obiektowe bazy danych.

³⁷ Źródło Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_scalony:

Układ scalony - miniaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych (tranzystorów, diod, oporników, kondensatorów).

W zakresie metod programowania od intuicyjnego tworzenia programów po metodyki wytwórcze, oprogramowania oparte o analizę obiektową, wspierane narzędziami CASE w oparciu o notacje UML.

3.3. Rola IT w organizacji

Do podstawowych funkcji systemu informacyjnego należą: zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przedstawianie informacji decydentom, przy podejmowaniu racjonalnych decyzji. Głównym elementem zaś systemu informacyjnego jest informacja. Podstawowe funkcje systemu przedstawia poniższy Rys.:

Rys. 13 - Funkcje systemu informatycznego.
Źródło: Opracowanie własne

Zebrane dane służą do tworzenia z nich informacji, niezbędnych w podejmowaniu decyzji, proces można zaprezentować jak na poniższej ilustracji:

Rys. 14 - Wiedza decyzyjna.
Źródło: Opracowanie własne.

Jedną z funkcji zarządzania obok planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania jest:

- **podejmowania decyzji** w warunkach:
 - pewności,
 - ryzyka i
 - niepewności
- w celu realizacji założeń strategicznych przedsiębiorstwa (**celów** organizacyjnych)

- poprzez funkcje
 - planowania,
 - organizowania,
 - przewodzenia i
 - kontrolowania

Niezbędnym elementem do zarządzania są więc dane i informacje – zapewniane przez dział informatyki. We współczesnych organizacjach rola systemów informatycznych w kontekście zarządzania koncentruje się na poniższych obszarach:

Rys. 15 – Rola systemu informatycznego w organizacji
Źródło: Opracowanie własne

Struktura IT w organizacjach

Rozwój techniki informatycznej oraz poszerzające się obszary działania informatyki w organizacjach, wymusza tworzenie coraz bardziej rozbudowanych działów IT. Poniżej prezentuje ogólny podział na poszczególne działy funkcyjne IT na podstawie opracowania firmy Altkom:

Rys. 16 - Podział działu informatyki na komórki funkcyjne
 Źródło: <http://www.altkomakademia.pl/jak-pracuje-it-jak-pracowac-z-it>

Opis poszczególnych komórek IT w organizacji:

1. Dyrektor działu IT popularnie zwany CIO jest powiązana z:
 - a. Jednostką Architektury Korporacyjnej - zapewnia systemowe podejście do zarządzania rozwojem IT oraz
 - b. Jednostką PMO – biurem projektów – Dział wspierający operacyjnie realizację projektów, ale również zatrudniających Kierowników Projektów.
2. CIO podlegają:
 - a. Dział Wsparcia a w nim:
 - i. Utrzymanie ruchu – Administratorzy Serwerów, Sieci, Aplikacji, Baz Danych
 - ii. Wsparcie liniowe – „Help Deks” – wsparcie użytkowników systemów IT.
 - iii. Zarządzanie zasobami IT – „dostarcza sprzętu” pracownikom organizacji, zapewnia prawidłowe działanie komputerów osobistych.
 - b. Rozwój systemów IT:
 - i. Dział Analiz biznesowych – współpracują z Biznesowymi użytkownikami z jednej strony z drugiej z Analitykami Systemowymi na potrzeby biznesowej realizacji projektów

- ii. Dział Analiz systemowych – współpracują z Analitykami biznesowymi z jednej strony z drugiej z Projektowania na potrzeby realizacji technicznej projektu
 - iii. Dział projektowania aplikacji – współpracuje z Analitykami systemowymi z jednej strony z drugiej z zespołem Developerów na potrzeby projektowania i implementowania projektów
 - iv. Dział developmnetu – wytwarzający oprogramowanie
- c. Dział Jakości:
- i. Dział jakości testów – tworzy specyfikacje testowania aplikacji
 - ii. Dział Testów i walidacji – realizuje testy oprogramowania
 - iii. Controlling – kontroluje realizację działań obszaru IT zgodnie z wyznaczonymi wskaźnikami.
- d. Dział bezpieczeństwa – powołana do zapewnienia bezpieczeństwa danych znajdujących się w posiadaniu organizacji

Z przedstawioną strukturą może identyfikować się praktycznie każda duża (około 500 pracowników) organizacja. Firmy o określonych branżach mogą mieć bardziej lub mniej rozbudowaną strukturę od prezentowanej powyżej. Schemat obrazuje, jakie zadania stawia się obecnie przed IT w organizacji.

O dynamice wzrostu ilości stanowisk w branży IT mogą świadczyć raporty płacowe dla tej branży przygotowywane przez serwis wynagrodzenia.pl poniżej tabela przedstawia ilość opisanych stanowisk w branży IT w poszczególnych latach:

Tabela 3 Ilość sklasyfikowanych stanowisk w branży IT w latach 2010-2017
Źródło: <http://wynagrodzenia.pl/raporty-placowe-dla-firm/archiwum>

Rok	Liczba stanowisk
2010	30
2013	46
2015	64
2016	76
2017	146

3.4. Projekty IT

Metodyki

Projekty IT – są specyficzną grupą projektów, realizowanych głównie przy użyciu takich zasobów jak; ludzie i komputery z oprogramowaniem, wytwarzane jest dobro „niematerialne”³⁸ (interpretacja prawna i księgową), posiadające mierzalne jak niemierzalne cechy użytkowe³⁹, co może być źródłem nieporozumień w ustalaniu „zgodności” z oczekiwaniami „klienta”. Więcej na temat dokumentowania zakresu projektu na podstawie wymagań, znajduje się w rozdziale 2.1 – Zakres projektu.

Rozwój obszaru informatyki spowodował gwałtowny wzrost ilości projektów realizowanych w działach IT⁴⁰. Pierwotnie projekty cechowały się dużą skalą, mam tu na myśli projektu budowlane jak: budowa autostrady, zapory wodnej, czy elektrowni atomowej. Na potrzeby realizacji projektów tego typu stworzono pierwsze metodyki takie jak PRINCE2 czy PMI – **zwane metodykami „zarządczymi”**, dobrze sprawdzające się na szczeblu zarządzania strategicznego i taktycznego. Próba adaptacji „dużych metodyk” w projektach IT prowadziła do nadmiernej biurokratyzacji procesów. Metodyki nie odpowiadały również na pytanie jak skutecznie wytwarzać oprogramowanie. Na potrzeby branży IT powstały dedykowane **metodyki wytwórcze** takie jak RUP, czy MFS.

Rational Unified Process (RUP) jest szablonem przyrostowego wytwarzania oprogramowania w modelu spiralnym. Metodyka jest nierozzerwalnie związana z językiem modelowania UML. Starania firmy Rational Software twórcy RUP i producenta oprogramowania wspierającego modelowanie UML, spowodowała że, zestaw diagramów przerodził się pełnowartościową metodykę (Koszlańda, 2010).

Microsoft Solution Framework (MFS) to metodyka wytwórcza, która łączy cechy modelu iteracyjnego i spiralnego. Powstała w roku 1994 na bazie doświadczeń firmy Microsoft, wspieranym przez narzędzia zarządzania projektami MS Project i modelowania diagramów Visio. (Koszlańda, 2010).

Na poziomie operacyjnym dobrze sprawdzają się **metodyki adaptacyjne** dedykowane specjalnie dla branży IT – opierające się na manifeście Agile⁴¹ z 20 zasadami zwinnego wytwarzania oprogramowania. (Koszlańda, 2010).

³⁸ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

³⁹ Zagadnienie z Towaroznawstwa: Cechy użytkowe są w części mierzalne a w części niemierzalne (funkcjonalność, dogodność, nowoczesność, sprawność)

⁴⁰ Źródło: Magazyn ComputerWorld <http://www.computerworld.pl/news/Zapanowac-nad-projektem,319484.html>

⁴¹ Źródło: <http://agilemanifesto.org>

Na kanwie tego manifestu powstało zbiory dobrych praktyk w programowaniu jak eXtreme Programming oraz Scrum – która stała się pełną metodyką adaptacyjną. W 1995 metodyka została zaprezentowana na konferencji w Austin. Obecnie uważa się że, dobra implementacja metodyki Scrum w organizacji znacznie zwiększa wydajność zespołów wykonawczych (Koszlajda, 2010).

Rys., przedstawia 3 szczeble zarządzania w organizacji w ujęciu przepływu informacji i decyzji według (Waters, 2007)

Rys. 17 - Szczeble zarządcze w organizacji w połączeniu z metodykami
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Szczeble zarządcze (Waters, 2007)

Inżynieria oprogramowania

Od strony zarządczej, projekty IT posiadają wsparcie w postaci metodyk zarządzania projektami. Od strony technicznej, coraz bardziej skomplikowane systemy wymagały również wsparcia. Intuicyjne wytwarzanie oprogramowania piętzyło coraz więcej problemów. Na wzór architektury czy budownictwa pojawiła się specjalizacja nazywana „inżynierią oprogramowania”.

Inżynieria oprogramowania wywodzi się z nauki Informatyka, – która porusza teoretyczne aspekty tworzenia oprogramowania, tymczasem inżynieria – koncentruje się na stronie praktycznej produkcji oprogramowania.

W USA rozwój nauki doprowadził do powstania nieco innych gałęzi; Inżynieria oprogramowania powiązana jest z Inżynierią systemów⁴², która z kolei wywodzi się z Inżynieria Zarządzania⁴³. Dwa ostatnie kierunki studiów są w krajach europejskich były prawie zupełnie nieznanne (w Polsce programy nauczania pojawiły się około 2015 roku)⁴⁴, co objawiało się brakiem „pomostu” między biznesem a IT, przez co, komunikacja między tymi dwoma światami jest utrudniona. Biznes i IT inaczej identyfikują swoje główne cele oraz posługuje się zupełnie innym językiem.

Pomostem łączącym te dwa światy są: Analitycy Biznesowi (i Systemowi). Od kilku lat istnieją w Polsce kierunki studiów podyplomowych Analityk biznesowy - co stanowi pewne uzupełnienie luki od strony biznesowej jednak od strony systemów IT istniał deficyt, który wypełniony został takimi zawodami jak: „Architekt IT” czy „Analityk Systemowy” – i kierunkach studiów takich jak „Projektant Systemów Informatycznych”.

Wraz z inżynierią programowania pojawiło się pojęcie wzorce projektowe. Niezależnie od tego faktu programowanie strukturalne zostało zastąpione programowaniem obiektowym.

Wzorce projektowe - mogą przyspieszyć proces rozwoju oprogramowania przez dostarczenie wypróbowanych wcześniej rozwiązań dla problemów. Podzielone na trzy rodziny:

- Kreacyjne – opisujące proces tworzenia różnych typów danych, obiektów, klas,
- Strukturalne – opisujące struktury powiązanych ze sobą obiektów,
- Czynnościowe – opisujące zachowania na obiektach.

Programowanie obiektowe – Ogólna koncepcja obiekty składają się z atrybutów, (czyli wartości przechowywanych w polu), na obiektach można wykonywać operację (stany obiektów) – przy pomocy metod; np. stworzyć, zmodyfikować, skasować. Obiekty mogą być ze sobą powiązane w określone hierarchiczne struktury i związku z tym dziedziczyć właściwości innego obiektu.

Podejście obiektowe w modelowaniu i projektowaniu rozwiązań IT jest bardzo owocne, odwzorowuje naturalne podejście człowieka do odtworzenia otaczającej go rzeczywistości.

⁴² Źródło w j. ang. https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_engineering - Inżynieria systemów jest interdyscyplinarna dziedzina inżynierii i inżynierii zarządzania, który koncentruje się na sposobie projektowania i zarządzania złożonymi systemami i ich cyklem życia.

⁴³ Źródło w ang. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_management - Inżynieria Zarządzania – kierunek studiów stworzony w Instytucie Stevensona w USA w roku 1908, długo niepraktykowany w Europie, na polskich uczelniach pojawił się około 2016 rok. Kierunek kształci menedżerów dla branży technicznych.

⁴⁴ Nowoczesne programy nauczania, łączące nauki ekonomiczne i techniczne w ramach jednego kierunku studiów

3.5. Studium przypadku „Niemile złego początku”

Rozwój technologii oraz proces globalizacji wymusza od organizacji dalszy wzrost konkurencyjności, przez optymalizację i rozwój działań w każdym z obszarów zarządzania.

Istotną rolę w sprawnym zarządzaniu organizacją odgrywa komunikacja. Na ten obszar zwracają uwagę również metodyki zarządzania. W PMI wyodrębniony jest obszar „Zarządzanie komunikacją w projekcie” w metodyce PRINCE jest to „Strategii zarządzania komunikacją”.

Wg PMI zarządzanie komunikacją „obejmuje procesy, które służą zapewnieniu, że termin i właściwe tworzenie, gromadzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie oraz usuwanie informacji są realizowane”, - to stwierdzenie opisuje strategiczne zarządzanie komunikacją w projekcie, które na poziomie operacyjnym wymaga wielu działań i kontroli.

Dlatego komunikacja w projekcie omówiona zostanie w sposób praktyczny, na podstawie tzw. „życiowej sytuacji” w studium przypadku.

3.5.1. Opis

W ramach studium przypadku przedstawiony został przebieg spotkania wprowadzającego do nowego projektu na którym znaleźli się główni udziałowcy projektu.

Tytuł:	„Niemile złego początku”
Temat:	Wprowadzenie na rynek nowej „Oferty Świątecznej”
Organizacja:	Duża organizacja zatrudniająca ponad 500 pracowników.
Branża	Usługi telekomunikacyjne
Zadanie:	Przeprowadzenie spotkania Inicjującego projekt.
Uczestnicy spotkania:	Z działu IT: Kierownik działu realizacji projektów IT, Kierownik Projektów IT, Analityk biznesowo – systemowy Administrator systemów Z Działu CRM: Dyrektor CRM i ofert Z działu ofert: Koordynator do spraw ofert, Z działu księgowego: Specjalista ds. billingu
Agenda spotkania:	Omówienie wymagań biznesowych dotyczących wprowadzenia na rynek nowej oferty świątecznej. Wstępne oszacowanie nakładu i czasu realizacji.

Miejsce i czas spotkania	Sala konferencyjna „Stokrotka” godzina 10:30
Przebieg spotkania:	
<p>Uczestnicy spotkania zasiadają przy stole konferencyjnym, zwyczajowo już dział IT po jednej stronie stołu a pozostali uczestnicy po drugiej stronie.</p> <p>Spotkanie rozpoczyna <i>Kierownik projektów IT</i> omawiając agendę spotkania i proszący o zabranie głosu strony biznesowej.</p> <p>Rozpoczyna <i>Dyrektor do Spraw CRM</i>: Do końca miesiąca zgodnie z oczekiwaniami zarządu musimy wprowadzić na rynek nową ofertę.</p> <p>Oferta ma składać się z dwóch usług i jednego produktu w sumie będzie zbliżona o ubiegłorocznej oferty, ale tamta składał się tylko z jednej usługi.</p> <p>Wymagane jest skonfigurowanie naszych systemów tak, aby możliwa był sprzedaż „Oferty Świątecznej” we wszystkich naszych punktach sprzedaży oraz przez infolinię. Oferta wymaga przygotowania nowych wzorów umowy. Cena oferty dla Klienta uzależniona będzie od jego stażu oraz posiadania pakietu podstawowego A lub C. Przy czym wprowadzona zostanie nowa forma płatności – system ratalny.</p> <p>Głos zabiera „Administrator systemów” – <i>z tego, co wynika z przedstawianej oferty nie da się jej skonfigurować zgodnie z oczekiwaniami 2 usługi i jeden produkt, system nie został zaprojektowany pod takie oferty.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordynator Działu Ofert: <i>Czy, nie da się tego zrobić?</i> - Analityk biznesowo systemowy: <i>Dać da się to zrobić, ale nie przez konfigurację systemu a przez stworzenie nowego modułu w Ekranie sprzedażowym.</i> - Specjalista do spraw bilingu: <i>To, na kiedy to zrobicie?</i> - Administrator systemów: <i>Przy obecnym obciążeniu pracą to najwcześniej za 3 miesiące.</i> - Dyrektor do spraw CRM: <i>Oczekiwaniem zarządu jest, że oferta wejdzie na rynek przed świętami, czyli za 2 miesiące.</i> - Kierownik działu realizacji projektów IT: <i>To, dlaczego tak późno nam to zgłaszacie?</i> - Koordynator do spraw ofert: <i>Takie same oferty robiliście w ciągu tygodnia, konfigurując system.</i> - Administrator systemów: <i>Nie takie same, to jest inna oferta.</i> - Analityk biznesowy: <i>Realizujemy obecnie projekt, który, pozwoli na samodzielnie konfigurowanie złożonych ofert, nie widzę problemu żeby zastosować to rozwiązanie przy nowej ofercie.</i> - Koordynator do sprawo ofert: <i>, ale to, narzędzie ma jeszcze sporo błędów i nie wiadomo, kiedy zostanie wdrożone na systemy produkcyjne.</i> 	

- Kierownik ds. realizacji projektów IT: - *Właściwie to, po wam kolejna nowa oferta. Poprzednia oferta nie przyniosła przecież spodziewanych zysków.*
- Dyrektor CRM: *Nie przyniosła, bo już wtedy przygotowane przez IT narzędzie było nieodpowiednie a przy okazji system się zwieszał.*
- Kierownik działu realizacji projektów IT – *Niestety czas na nasze spotkanie dobiegł już końca za chwilę mam już kolejne. Proponuję przełożyć naszą dyskusję na inny termin..*

Podsumowanie spotkania:	Sporządzana została notatka, w której; Opisano ogólnie wymagania, co do nowej „Oferty Świątecznej” oraz zaproponowano ustalenie terminu następnego spotkania
-------------------------	--

3.5.2. Analiza

Badając przebieg spotkania z punktu widzenia **psychologii organizacyjnej** wyłania się konflikt⁴⁵ między dwoma grupami. Konflikt istnieje od pewnego czasu, strony przytaczały argumenty z przeszłości. O ile psychologowie uważają konflikt w organizacji za zjawisko naturalne i pozytywne np.: rozwoju grup wg Truckmana⁴⁶, to jednak konflikt długotrwały, nierokujący na rozwiązanie jest zjawiskiem negatywnym zarówno z punktu widzenia jednostki (osoby) jak i grupy czy organizacji (Balawajder, 1998, pp. 63-64).;

- punktu widzenia jednostki – w sytuacji konfliktowej poszczególne osoby zaangażowane w konflikt doświadczają silnych „negatywnych” emocji. Nasilone i przedłużające negatywne stany emocjonalne mogą doprowadzać do dystresu⁴⁷
- punktu widzenia organizacji – ograniczona komunikacja powoduje negatywne skutki przez, pojawienie się wrogości i braku zaufania między pracownikami, tworzenie się stronnictw i prowadzenia kampanii politycznych wewnątrz organizacji efektem, czego jest spadek wydajności pracy (Sikora, 1998).

⁴⁵ Konflikt stanowi zderzenie sprzecznych interesów, celów, dążeń lub poglądów jednostek i grup społecznych. Stąd konflikty przybierają różne formy i natężenie, od konfliktów niegroźnych dających się rozwiązać polubownie, do konfliktów antagonistycznych, których rozwiązanie następuje przez eliminację, zniszczenie lub podporządkowanie jednej ze stron [Sikora 1998, s.7].

⁴⁶ Źródło Wikipedia: Teoria Tuckmana – wyróżnia 4 fazy:

1. Formatowania – członkowie grupy poznają się nawzajem oraz stawiane im cele,
2. Docierania – członkowie grupy poddawani są presji, co powoduje konflikty,
3. Normowania – powstają konsensusy na podstawie wypracowanych rozwiązań.
4. Realizacji – członkowie zespołu znają swoje role i obowiązki. Grupa osiągnęła pełną sprawność do działania.

⁴⁷ Dystres – stres negatywny. Pojawia się przy intensywnym stresorze (bodźcu) lub przedłużającym się stresie. Zmniejsza wydajność organizmu do pracy oraz może być przyczyną wielu schorzeń.

Strony konfliktu

W opisywanym przypadku występują:

- **Przedstawiciele biznesu** - których, głównym zadaniem jest realizacja celów strategicznych firmy takich jak wzrost sprzedaży, utrzymanie dochodów, wzrost udziału w rynku, pozyskanie nowych klientów. Cel jak zwiększenie sprzedaży przez wprowadzenie nowej oferty, promocje, rabaty, programy lojalnościowe, chętnie przy użyciu takich środków jak narzędzie informatyczne, których zadaniem jest automatyzacja procesów sprzedaży
- **Przedstawiciele IT** - których, nadrzędnym celem jest zapewnienie świadczenia „usług” w sposób poprawny i nieprzerwany. Dbanie o utrzymanie infrastruktury i systemów komputerowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Źródło konfliktu:

Każdy konflikt może mieć jedno lub kilka źródeł, poniższa tabela prezentuje rodzaje konfliktów i ich przyczyny w organizacji:

Tabela 4 - Podział konfliktów ze względu na przyczyny

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj konfliktu	Przyczyny
Konflikt interesów	<ul style="list-style-type: none">• procedury• kwestie rzeczowe• potrzeby psychologiczne
Konflikt strukturalny	<ul style="list-style-type: none">• różny zasięg władzy• zła organizacja przestrzeni• ograniczenia czasowe• niejasny podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
Konflikt wartości	<ul style="list-style-type: none">• wartości centralne• wartości peryferyjne
Konflikt relacji	<ul style="list-style-type: none">• silne emocje• stereotypy i uprzedzenia• zła komunikacja• negatywne doświadczenia
Konflikt danych	<ul style="list-style-type: none">• brak informacji• błędne rozumienie• odmienne interpretacje tych samych informacji• różne procedury zbierania i analizy danych

Z dotychczasowych materiałów wynika, że między grupami zachodzi kilka rodzajów konfliktów:

- Interesów - grupy nie są nastawione na realizację wspólnego celu organizacji a skoncentrowane są na celach własnej grupy.
- Strukturalny – silny podział na grupę biznes i grupę IT utrudnia realizację wspólnych zadań,
- Relacji – współpraca między grupami nie odbywa się „harmonijnie” od pewnego czasu, przez co narodziły się wspólne animozje i obwinianie drugiej strony za niepowodzenia.

Dynamika konfliktu:

Na potrzeby badania stopnia eskalacji konfliktu niemiecki psycholog Friedrich Glasl opracował 9 stopniowy model eskalacji konfliktu z trzema poziomami. Na poszczególnych poziomach występują relacje:

1. Partnerzy: wygrany-wygrany (win-win),
2. Przeciwnicy: wygrany-przegrany (win-lose),
3. Wrogowie: przegrany-przegrany (lose-lose).

Poszczególne stopnie opisane zostały na poniższej ilustracji.

Rys. 18 – Opracowanie własne Stopnie Eskalacji Konfliktu według Friedricha Glasla

W badanym studniom przypadku konflikt osiągnął stopień „Szukanie przeciwników drugiej strony. Budowanie Koalicji” a nawet „Upublicznianie prawdziwego oblicza drugiej strony”. Widoczna jest już ostra „krytyka”: „*Właściwie to, po wam kolejna nowa oferta. Poprzednia oferta nie przyniosła przecież spodziewanych zysków.*” w odpowiedzi pojawia się „*...już wtedy przygotowane przez IT narzędzie było nieodpowiednie..*”.

Etapy konfliktu:

Etap I. Powstanie konfliktu. Pojawia się stan niezadowolenia. Jedna ze stron odczuwa, że druga strona nie może lub przeszkadza jej realizacji celów. Jak powiedziano wcześniej może taki stan frustracji tylko w jednej stronie.

Etap II. Wybuch konfliktu. U ludzi, którzy są w stanie silnego wzburzenia występuje zjawisko, które można nazwać sytuacją "kropki wody" W pewnym momencie postępująca frustracja i niezadowolenie powoduje otwarty wybuch konfliktu. Strony konfliktu lub jedna ze stron zmienia swoje zachowania.

Etap III. Przebieg konfliktu. Etap ten trwa najdłużej i jest zasadniczym elementem cyklu konfliktu. Przebiega on w różny sposób. Badania przeprowadzone nad różnymi grupami będącymi w konflikcie pozwoliły na określenie pewnych typowych zachowań.

Etap IV. Wynik konfliktu. Rezultat konfliktu to zazwyczaj korzyści dla wygrywających, ponieważ - umacnia ich pozycje. Pokonani są natomiast sfrustrowani. Bywa też, że wzajemnie się oskarżają, kto ponosi winę za porażkę. Niekiedy też wynikiem konfliktu jest następny konflikt. I wtedy przedstawiony cykl powtarza się

Zarządzanie konfliktem:

Badacze w zakresie prowadzenia negocjacji, wyszczególnili następujące punktu zarządzania konfliktem:

- Zapobieganie
- Stymulowanie konfliktu,
 - Wprowadzanie ludzi z zewnątrz,
 - Postępowanie wbrew regułom organizacji,
 - Zachęcanie do współzawodnictwa,
 - Reorganizacja,
 - Zmiana kierownika.
- Tłumienie konfliktu,
 - Ujawnienie wspólnego celu lub wroga,
 - Wzajemne poznanie się grupy,

- Dostarczenie pozytywnych informacji o drugiej stronie i tworzenie przyjaznej atmosfery,
- Odwrócenie uwagi od konfliktu i dostarczenie wspólnych doświadczeń we współpracy pokazując, że strony mogą ze sobą współpracować.
- Rozwiązywanie konfliktu:
 - Styl konkurencji/rywalizacji
 - Styl unikania /rezygnacji
 - Styl przystosowania
 - Styl kompromisu
 - Styl kooperacji

3.5.3. Rekomendacja

Na podstawie opisywanego przypadku w organizacji można wprowadzić wiele usprawnień które w przyszłości zapobiegą lub ograniczą konflikty przy podobnych problemach. Wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na podniesienie wydajności pracy w organizacji.

1. Zweryfikowanie celów i priorytetów poszczególnych działów
2. Inwentaryzacja zasobów działów
3. Wypracowanie „nowych” form realizacji celów
4. Opracowanie strategii zarządzania konfliktami:

Weryfikacja celów i ustalenie priorytetów

Organizacja co pewien czas powinna zweryfikować swoje cele. Być może w trakcie prowadzenia działalności cele zatrafiły na znaczeniu lub przestały być całkowicie realizowane. Należy zwrócić również uwagę nad ilością postawionych sobie przez organizację celów. Według Krzysztof Obłój - firma może postawić sobie dwa cele strategiczne, ponieważ wtedy można ustalić, który z nich jest ważniejszy i który należy realizować w pierwszej kolejności.

Przegląd celów powinien odbyć się na wszystkich szczeblach organizacyjnych schodząc w dół drabiny służebności ale również powinien nastąpić przegląd poprzeczny. Należy wykluczyć sytuację realizowania sprzecznych celów w ramach organizacji i zweryfikować powielana cele przez różne komórki organizacyjne.

Inwentaryzacja zasobów

Po zweryfikowaniu celów poszczególnych działów może okazać się, że:

- W organizacji występuje kilka zasobów realizujących te same, może wtedy nastąpić
 - połączenie kilku zasobów w większą komórkę organizacyjną realizującą wspólny cel lub

- relokacja części dublujących się zasobów do innych zadań
- Organizacja nie dysponują zasobami do realizacji celów, niedobór można uzupełnić przez:
 - zasoby z relokacji,
 - wprowadzenie nadgodzin - krótkookresowo
 - outsourcing zasobów – średniookresowo lub
 - zatrudnienie nowych zasobów – długookresowo

Wypracowanie nowych modeli wspomagania realizacji celów

Zmian funkcjonowania działu IT – z funkcji usługobiorcy, usług zleczanych przez Biznes. Na równorzędnego partnera realizującego wszystkie strategii firmy, jako ważnego partnera dla uczestników Biznesowych. W artykule pod tytułem „Biznes IT ”Dawid Pawłowski⁴⁸ proponuje by zintegrować dwa światy IT i biznesu. IT powinno zaadaptować cele organizacji, jako swoje cele, co zapewni bardziej owocną współpracę nad tworzeniem nowych rozwiązań

Opracowanie strategii zarządzania konfliktem

Rozwiązani w tym zakresie:

- Przeprowadzanie szkoleń z prowadzenia negocjacji
- Zweryfikowanie źródeł konfliktogennych:
 - Procedur
 - Zakresu kompetencji pracowników
- Wprowadzenie do organizacji funkcji Facylitatora⁴⁹ za takim rozwiązaniem postuluje np. metodyka AgilePM:

⁴⁸ Źródło: <http://itwiz.pl/business-it-czyli-nowe-zasady-wspolpracy-biznesem>

⁴⁹ Wikipedii: „Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediacja między stronami. Służy on wsparciem w zakresie m.in. doprecyzowania kodu językowego, demaskowania faktycznych (nie jedynie deklaracyjnych) intencji stron interakcji, motywowania do pracy nad osiągnięciem celu, zapobiegania ewentualnym konfliktom.”

Podsumowanie

Na podstawie zabranej literatury w usystematyzowana została wiedza w zakresie Zarządzania projektami IT w świetle Nauki o zarządzaniu. Na tej podstawie ustalono że, współczesne koncepcje zarządzania projektami takie jak; metodyka PMI, PRINCE2 czy Agile są spójne z Nauką o Zarządzaniu.

We współczesnych organizacjach projekty są istotnym typem działań w realizacji celów. Projekty są wysokoefektywne we wdrażaniu innowacji, które z kolei są niezbędne w utrzymaniu organizacji na rynku z dobrej wysokiej konkurencji rynkowej.

Projekty będą coraz bardziej integrowały się z nowopowstającymi strukturami organizacyjnymi, na wszystkich szczeblach zarządczych. Korzystając z nowoczesnych koncepcji zarządzania zasobami oraz w oparciu o rozwijające się koncepcje teorii gier i teorii podejmowania decyzji, odegrają kluczową rolę w organizacjach przyszłości.

Wykaz tabel

Tabela 1 - Modeli dojrzałości P3M3.....	15
Tabela 2 - Kamienie milowe rozwoju technologii informatycznych.....	36
Tabela 3 - Ilość sklasyfikowanych stanowisk w branży IT w latach 2010-2017.....	40
Tabela 4 - Podział konfliktów ze względu na przyczyny.....	47

Wykaz ilustracji

Rys. 1 - Struktura liniowa.....	5
Rys. 2 - Struktura projektowa.	6
Rys. 3 - Struktura macierzowa.....	7
Rys. 4 - Typy działań w organizacji.....	8
Rys. 5 - Procesy zarządcze	10
Rys. 6 - Fazy rozwoju organizacji wg Larry E. Greiner.....	11
Rys. 7 - Obszary P3M3.	15
Rys. 8 - Trójkąt projekty.....	21
Rys. 9 - Relacje pomiędzy etapami w cyklu życia projektu	24
Rys. 10 - Etapy budowy Brytyjskiej Elektrowni atomowej - Sizewell B	25
Rys. 11 - Schemat w BPMN. Proces rozpatrywania podania o stypendium.....	32
Rys. 12 - Diagram, dane, informacje, wiadomość.....	34
Rys. 13 - Funkcje systemu informatycznego.	37
Rys. 14 - Wiedza decyzyjna..	37
Rys. 15 - Rola systemu informatycznego w organizacji	38
Rys. 16 - Podział działu informatyki na komórki funkcyjne.....	39
Rys. 17 - Szable zarządcze w organizacji w połączeniu z metodykami.....	42
Rys. 18 - Stopnie Eskalacji Konflikty według Friedricha Glasla.....	48

Bibliografia

1. Balawajder, K., 1998. *Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2. Bielski, M., 2002. *Podstawy teorii organizacji i zarządzania*. Warszawa: C. H. Beck.
3. Błaszczyk, W., 2005. *Metody organizacyjne i zarządzania*. Warszawa: PWN.
4. Cabała, P., 2007. *Wprowadzenie do prakseologii - Przegląd zasad skutecznego działania*. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
5. Goodwin, P. i Wright, G., 2014. *Analiza decyzji*. brak miejsca: Wolters Kluwer.
6. Graessle, P., Baumsnn, P. i Baumann, H., 2006. *UML 2.0 w akcji*. Gliwice: Helion.
7. Griffin, R., 1996. *Zasady zarządzania organizacjami*. Warszawa: WN PWN.
8. Griffin, R., 2013. *Podstawy zarządzania organizacjami*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9. John, N. i Steyn, H., 2012. *Zarządzanie projektami*. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
10. Kemp, B., 2009. *Starożytny Egipt*. Warszawa: PWI.
11. Koszłajda, A., 2010. *Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach*. Gliwice: Helion.
12. Koźmiński, A. i Jemielniak, D., 2011. *Zarządzanie od podstaw*. Warszawa: Wolters Kluwer.
13. Koźmiński, A. i Piotrowski, W., 2011. *Zarządzanie. Teoria i praktyka*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
14. Kożuch, B., 2007. *Nauka o organizacji*. Warszawa: CeDrWu.pl Wydawnictwo Fachowe.
15. Kożuch, B. i Kożuch, A., 2008. *Podstawy organizacji i zarządzania*. Kraków: Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie.
16. Kraszewski, R., 2001. *TQM teoria i praktyka*. Toruń: brak nazwiska
17. Krzyżanowski, L., 1999. *O podstawach kierowania organizacjami*. Warszawa: WN PWN.
18. Ksenofont, 1857. *Ekonomik*. Poznań: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego.

19. Pawlak, M., 2006. *Zarządzanie projektami*. Warszawa: WN PWN.
20. Platon, 2009. *Państwo*. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
21. PMBOK, 2013. *A Guide to the Project Managements Body of Knowledge*. Warszawa: MT&DC.
22. Prince2, 2010. *Prince2 - Skuteczne zarządzanie projektami*. Wielka Brytania: TSO.
23. PZ, 2012. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
24. Rachet, G., 2006. *Słownik cywilizacji greckiej*. Katowice: Książnica.
25. Rock, D., 2014. *Twój mózg w działaniu*. brak miejsca:Rebis.
26. Sacha, K., 2010. *Inżynieria oprogramowania*. Warszawa: WN PWN.
27. Sikora, J., 1998. *Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy*. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
28. Stabryły, A. i Wawaka, S., 2012. *Metody badania i modele rozwoju organizacji*. Warszawa: brak nazwiska
29. Trocki, M., 2009. *Zarządzanie projektami*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
30. Trocki, M. i Bukłaha, E., 2016. *Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań*. Warszawa: SGH.
31. Waters, D., 2007. *Zarządzanie operacyjne*. Warszawa: PWN.
32. Wiegiers, K. i Beatty, J., 2014. *Specyfikacja Oprogramowania. Inżynieria wymagań*. Gliwice: Helion.
33. Wróblewski, P., 2005. *Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków*. Warszawa: Helion.
34. Wysocki, R., 2013. *Efektywne zarządzanie projektami - Tradycyjne, zwinne, ekstremalne*. Gliwice: Helion.
35. Zakrzewska-Bielawska, A., 2012. *Podstawy Zarządzania Teoria i praktyka*. Warszawa: Wolters Kluwer.
36. Zimniewicz, K., 2009. *Współczesne koncepcje zarządzania*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

